

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУК

×СБОРНИК ДОКЛАДОВ×

ГОРОД МОСКВА

28/02/2015

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУК»
(28 февраля 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики: «Психология и педагогика: теоретические и практические аспекты современных наук»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 96с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Асаналиев М.К., Омиржанова Ж.М., Байзакова Е. М., Аркабаева З.Р.,
Жаменкеев Е.К.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	5
--	---

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Блюм В.В.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА	11
--	----

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Борисова М. А.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКЕ ПО ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ.....	14
---	----

Фролова Ю.С.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУК ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.....	17
---	----

Красикова Ю.П.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	20
---	----

Прокофьева Е.Р.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПАСТЕЛЬНОЙ ГРАФИКЕ В ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ	24
--	----

Веретенникова В.Б.

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	27
--	----

Велиханова Д.С.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.....	38
---	----

Живова А.В.

МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩЕГО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	42
--	----

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Иванов О.Н., Иванова Л.Ю.

БАТАРЕЯ ТЕСТОВ ДЛЯ ПСИХОПОРТРЕТА СПОРТСМЕНОВ	48
--	----

Казнина Э.Ю.

ПОНЯТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ, МОРАЛИ И СОВЕСТИ В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ТРАДИЦИЯХ	50
--	----

Мосиенко М.К.

ИНСТИНКТИВНЫЕ И ИНТУИТИВНЫЕ МОТИВАЦИИ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ.....	53
--	----

Осташева Е.И. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ.....	56
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ	
Колобаев В.К. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ.....	61
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ	
Кузьмина Г. С. ДИСЦИПЛИНА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	65
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ	
Веденкина Т.И. СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ.	69
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ	
Данилькевич А.В., Козина М.Е. ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ.....	73
Щербашина И.В. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	78
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ	
Матыяшкочка А.В. ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ.....	82
Якимчук Н.А. К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОФИЦЕРОВ.....	85
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ	
Алиева М.Г., Анисимова Т.С. РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА.....	89
ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ	
Нагирнер И.И. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ.....	93

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Асаналиев М.К.,

Национальный педагогический университет имени Абая, Республика

Казахстан, г. Алматы,

Омиржанова Ж.М.,

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Республика

Казахстан, г. Алматы

Байзакова Е. М.,

Аркабаева З.Р.,

Жаменкеев Е.К.

Национальный педагогический университет имени Абая, Республика

Казахстан, г. Алматы.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В статье рассмотрены интерактивные методы обучения - способы целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и студентов по созданию оптимальных условий своего развития.

На современном этапе развитие высшего профессионального образования должно быть осуществлено через освоение нововведений, через инновационный процесс. Инновационные образовательные технологии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовывать управленческие решения. Одной из важнейших задач подготовки современного специалиста является привитие умений и навыков сбора профессионально-значимой информации с использованием современных подходов, технических и программных средств.

На сегодняшний момент многие вузы используют такие интерактивные методы как: деловые игры, тренинги, ситуационные задачи, мастер-классы, творческие задания, пресс-конференции, тестирование, составление аналитических записок, занятия по кейсам, игровое обучение, исследовательский метод обучения, пост-тесты, круглые столы, мультимедийные лекции и практические занятия, электронные учебные издания [1]. На практических занятиях используется компьютерное тестирование и мультимедийные пособия. Все это помогает формированию профессионального потенциала будущих специалистов. При подготовке научных докладов на конференции, курсовых и дипломных работ к защите, студенты совместно с преподавателями разрабатывают презентации своих работ на базе информационно-коммуникационных технологий.

В современных образовательных практиках в процессе обучения чаще стали использоваться деловые игры. Деловые игры является педагогическим средством и активной формой обучения, которая интенсифицирует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические, психологические, педагогические ситуации и дают возможность их анализировать и

вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. Деловые игры приводят к тому, что студенты не только сами стремятся выполнять хорошо задание, но и побуждают к этому своих товарищей. Деловые игры хорошо использовать при проверке результатов обучения. Они делают процесс обучения интересным и занимательным, создают у студентов доброе рабочее настроение.

Все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов в вузе. В университете организуют самостоятельную работу студентов в форме ситуационных задач, тестов с целью развития и теоретических знаний и практических навыков студентов. В частности, кафедра «Механики и прикладной физики» активно практикует у своих студентов коллективную самостоятельную работу с применением активных методов обучения, например, метода проектов. Студенты объединяются в небольшие группы и разрабатывают программы социологических исследований на любую интересующую их проблематику. Это аналитическая работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мышления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и стимулируют их к научно-исследовательской работе. При этом взаимодействие между студентами и преподавателем в ходе разработки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так и с использованием off-line и on-line технологий. Такая проектная деятельность, организованная подобным образом, имеет множество преимуществ. Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения с использованием интерактивных методов обучения. Рассмотрим характеристику некоторых методов: лекции, семинары, дискуссии, коллективную мыслительную деятельность.

Лекции - нетрадиционная форма проведения

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для не проблемного существует правило, которое нужно знать.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей:

- усвоение студентами теоретических знаний;
- развитие теоретического мышления;
- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста [2].

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя состоит не только в передаче информации, а в приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты узнают новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии.

Педагог должен использовать во время лекции такие средства общения, которые обеспечивают наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем ближе педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние преподавателя на

Проблемные лекции. обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.

Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов интерактивного обучения.

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний.

Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки зрения и т.п.

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

В процессе лекции вдвоем происходит использование имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания учебной проблемы и участия в совместной работе, создается проблемная ситуация или несколько таких ситуаций, выдвигаются гипотезы по их разрешению, разворачивается система доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант совместного решения.

Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. С представлением двух источников информации задача студентов сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать свою.

Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического мышления, воспитания убеждений студентов, а также как и в проблемной лекции развивается умение вести диалог, и как уже отмечалось, студенты учатся культуре ведения дискуссии.

Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию.

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы преподавателя над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства.

Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов.

Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике используют полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое мышление.

Лекция-пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.

Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей [3].

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой формой интерактивного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов.

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

Лекция с разбором конкретных ситуаций Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения [4].

Метод «круглого стола». Эта группа методов включает в себя: различные виды семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких занятий состоит в том, чтобы обеспечить студентам возможность практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих форм деятельности научных работников [2].

Особенностью вузовского семинара-дискуссии является, обсуждение студентами уже решенных в науке проблем.

Как уже отмечалось выше метод «круглого стола» включает в себя различные семинары и дискуссии

Коллективная мыслительная деятельность. В основе коллективной мыслительной деятельности лежит диалогическое общение, один студент высказывает мысль, другой продолжает или отвергает ее. Известно, что диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. Данная форма учит студентов внимательно слушать выступления других, формирует аналитические способности, учит сравнивать, выделять главное, критически оценивать полученную информацию, доказывать, формулировать выводы.

Имеются различные формы организации и проведения данного вида занятий. Такие как: пресс-конференция, интеллектуальный футбол, «поле чудес», «лото», «морской бой», «ромашка» и т.д. Мы рассмотрим только некоторые из них.

Деловая игра. Исследователи установили, что при подаче материала в такой форме усваивается около 90 % информации. Активность студентов проявляется ярко, носит продолжительный характер и «заставляет» их быть активными.

В настоящее время различают три сферы применения игрового метода:

1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе для обучения, повышения квалификации.

2. Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей профессиональной деятельности с целью изучения принятия решений, оценки эффективности организационных структур и т.д.

3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для анализа элементов конкретных систем, для разработки различных элементов системы образования.

Интерактивные методы обучения - способы целенаправленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и студентов по созданию оптимальных условий своего развития. Такое взаимодействие характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностью, сменой и разнообразием их видов, форм и приемов, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося взаимодействия.

В то же время, студенты университета считают, что использование на занятиях интерактивных методов обучения может положительно повлиять на успешность усвоения учебного материала и повышение интереса к будущей профессиональной деятельности и высказались за необходимость более активного внедрения интерактивных методов обучения в педагогический процесс.

Использование интерактивных методов в педагогическом процессе побуждает педагога к постоянному творчеству, совершенствованию, профессиональному и личностному росту и позволяет качественно изменить организуемое педагогическое взаимодействие, сделать его привлекательным для студентов, укрепить их положительную мотивацию в учении, в создании условий своего развития. Результат реализации в педагогическом процессе в вузе интерактивных методов обучения - повышение уровня профессиональной подготовки студентов.

Литература.

1. Заёнчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и организация – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с.

2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы // С И Архангельский – М.: Высш. шк., 1980. 368 с.

3. Асаналиев М.К. Technology of Organization of Students' Independent Work. Middle East Journal of Scientific Research// Scopus. – 2013. – Volume December 2013.

4. Грановский Г.И. Проблемы формирования содержания обучения техническому творчеству студентов инженерно-педагогических специальностей в курсе дисциплин метрологического – Харьков, 2006 – №13. – С. 72 - 77.

5. Асаналиев М.К. Educational Technique of Development of “Program System of Training Tasks” European Researcher International Multidisciplinary journal №7.2013.С. 1366-1372

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Блюм В.В.

к.п.н., педагог-психолог

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Гимназия № 587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург, РФ

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Проблема заботы о здоровье детей и подростков является одной из приоритетных. Важной становится задача первичной профилактики поведения, приводящего к ухудшению здоровья и формирования установок, способствующих сохранению, поддержанию и улучшению здоровья.

Особое значение приобретает теоретическая и методологическая разработка концепции и практическое исследование внутренней картины здоровья (ВКЗ), как комплексного психологического образования, отражающего представления о содержании понятия здоровья, его ценности, признаках и методах поддержания, эмоциональные переживания в состоянии здоровья и его ухудшения, поведенческие стратегии сохранения здоровья.

В связи с задачами первичной психопрофилактики проводилось изучение структурных компонентов внутренней картины здоровья у школьников в различные возрастные периоды. В ходе экспериментально-психологического исследования проанализированы отдельные компоненты ВКЗ (ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий), что позволило содержательно раскрыть структуру ВКЗ в подростковом и юношеском возрасте. Изучены взаимосвязи между структурными компонентами ВКЗ и показателями неблагополучия здоровья школьников.

В исследовании приняли участие здоровые школьники (1 и 2 группа здоровья) подросткового и юношеского возраста, обучающиеся в 5, 8 и 11 классах школ г. Санкт-Петербурга (147 человек).

Теоретическая модель для исследования внутренней картины здоровья у школьников представляет комплексное психологическое образование, включающее ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты, которые отражают представления о здоровье, его ценности, признаках, причинах ухудшения, способах сохранения, совокупности эмоциональных переживаний в связи с состоянием здоровья, стратегии поведения по поддержанию и сохранению здоровья.

Возрастной анализ показал, что структура внутренней картины здоровья (ВКЗ) у подростков и школьников юношеского возраста отличается специфическими особенностями. У младших подростков наблюдается недостаточная дифференцированность представлений о содержании понятия здоровья, при высокой оценке ценности здоровья и осознания ответственности за его поддержание. В ситуации ухудшения здоровья *младшие подростки*

склонны обращаться за помощью (советом) к родным и друзьям, а *юноши и девушки* уделяют меньше внимания своему здоровью и стремятся к самостоятельному принятию мер по выздоровлению, опираясь на прошлый личный опыт. У *старших подростков и учащихся юношеского возраста* наблюдается более высокая дифференцированность представлений о здоровье, его признаках, характеристиках физического, социального, психологического уровней, но занижена оценка субъективной ценности здоровья, основанная на личном опыте. *Учащиеся юношеского возраста* уделяют значительно меньшее внимание проблеме профилактики заболеваний и при ухудшении здоровья менее склонны обращаться к врачу.

В структуре ВКЗ среди школьников разного возраста выявлены следующие гендерные различия. В группе *младших подростков* девочки связывают состояние своего здоровья с положительными эмоциями, в отличие от мальчиков. У мальчиков этого же возраста наблюдается заинтересованность в новых для них способах поддержания здоровья (спорт, баня/сауна), и при ухудшении здоровья они не боятся обращаться к врачу. В группе *старших подростков* девушки являются наиболее заинтересованными в заботе о своем здоровье. У юношей наблюдается более выраженное к нему безразличие. В ситуации ухудшения здоровья они не принимают необходимых действий, в отличие от девушек. В группе *школьников юношеского возраста* девушки ярче переживают эмоции и чувства, связанные с проблемой здоровья, по сравнению с юношами, проявляющими их в меньшей степени и уделяющими меньшее внимание заботе о здоровье.

Неблагополучие здоровья школьников подросткового и юношеского возраста на *соматическом уровне* проявляется в подверженности простудным и хроническим заболеваниям; на *психическом уровне* – в повышенной личностной тревожности, депрессивности, агрессивности (аутоагрессии), слабом самоконтроле агрессивных проявлений и использовании непродуктивных или относительно продуктивных копинг-стратегий совладания со стрессом; на *социальном уровне* - в более низком уровне социальной поддержки, а также частом использовании в конфликтных ситуациях стратегий: «приспособления», «избегания», «компромисса».

На формирование ВКЗ существенное влияние оказывают копинг-стратегии. У *младших подростков* на когнитивном уровне наблюдается тенденция к игнорированию проблемы и уклонению от ее решения. На поведенческом уровне они склонны к отвлечению от проблем и погружению в проблемы окружающих. У *старших подростков* на когнитивном уровне наблюдается тенденция к более ответственному подходу - анализу проблем, однако, на поведенческом уровне наблюдаются тенденции к отвлечению от проблем или обращению за помощью к окружающим. У *школьников юношеского возраста* на когнитивном уровне наблюдается тенденция к преуменьшению значения трудностей, они стремятся сохранить внешнее самообладание и скрыть глубину своих переживаний. На поведенческом уровне наблюдается компенсация и склонность к уходу (изоляции) от имеющихся проблем. На эмоциональном уровне у школьников всех возрастных групп

преобладает продуктивная стратегия «оптимизм», отражающая уверенность на благополучное разрешение сложной ситуации.

Субъективная ценность здоровья, принятие ответственности за здоровье, готовность обращаться за помощью и использование конструктивных способов совладания со стрессом являются ключевыми факторами, определяющими готовность *школьников подросткового и юношеского возраста* к ведению здорового образа жизни, и установку на сохранение и поддержание здоровья.

Таким образом, профилактическая работа должна проводиться с учетом ценностно-мотивационного, когнитивного, эмоционального и поведенческого факторов.

Ценностно-мотивационный уровень предполагает формирование у подростков осознания ценности здоровья и способностей к принятию личной ответственности за свое здоровье. Это успешно достигается в направленных тематических беседах и занятиях по проблеме здоровья не только с подростками, но и с их семьями. Когнитивный уровень ориентирован на формирование четкого представления о здоровье и поддержании здорового образа жизни, приемах распознавания психических и соматических индикаторов благополучия или неблагополучия здоровья. Эмоциональный уровень направлен на коррекцию эмоционального отношения к своему здоровью в процессе специальных психокоррекционных занятий. Поведенческий уровень предполагает формирование установок на соответствие поведения требованиям здорового образа жизни, что успешно достигается в процессе организации жизнедеятельности подростка и в специальных коррекционных занятиях в форме ролевых игр.

Литература

1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.
2. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья. Кн. 2. Методическое пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике – СПб.: Речь, 2007. – 320 с.
3. Блюм В.В. Структура внутренней картины здоровья у школьников: Дисс. ... канд. психол. наук, - СПб., 2011. – 190 с.
4. Блюм В.В. Структура внутренней картины здоровья у школьников: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук, - СПб., 2011. – 25 с.
5. Каган В.Е. Внутренняя картина здоровья – термин или концепция? // Вопросы психологии, 1993, № 1. – С. 86 - 88.
6. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2001. – 220с.
7. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2003. – 400 с.
8. Медицинская психология: новейший справочник практического психолога / Сост. С.Л.Соловьева. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. – 575 с.
9. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. Учебник для студентов вузов. – 7-е изд. - .: «Академия», 2003. – 456 с.

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Борисова М. А.

студентка 2 курса

факультета ИЗО и НР

Московский государственный областной университет

г. Москва, РФ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКЕ ПО ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ

В жизни человека огромное значение имеет его окружающая среда. Добро и зло, красота и уродство наносят неизгладимый отпечаток в его душе. Прекрасное доставляет наслаждение, стимулирует стремление к совершенству, к желанию доставлять радость себе и окружающим, творить добро. Безобразное же угнетает, вызывает озлобленность. Вот почему так важно сформировать и развить чувство прекрасного в человеке, начиная с ранних лет его жизни.

Опыт моей работы с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста показывает, что детскую душу трогает красивая музыка, красота окружающей природы, предметов, произведений изобразительного искусства. Вдохновляясь окружающими образами, дети сами начинают заниматься творчеством: рисовать, сочинять стихи, петь песни. Но без помощи взрослых ребенок зачастую просто стремится к развлечению. Именно поэтому требуется целенаправленный и педагогически организованный процесс развития этих качеств и свойств личности, то есть процесс эстетического воспитания, в котором художественное творчество ребенка направляется в нужное русло, у него развивается чувство прекрасного, он постигает эстетические явления и учится постепенно понимать подлинные искусства. Об этом рассуждает известный ученый Б.Т. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников», считая, что только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности [1].

Его точку зрения разделяют Н.Н. Ростовцев и Н.М. Сокольникова, полагая, что суть эстетического воспитания состоит в том, чтобы каждый человек научился жить красивее, интереснее, научился видеть, чувствовать и понимать прекрасное в любом его проявлении [2; 3].

Сравнительный анализ педагогической и методической литературы показывает, что одной из важных задач эстетического воспитания школьников является развитие таких качеств и способностей, которые позволят им достигнуть успехов в других видах деятельности.

Опыт общения с детьми позволяет нам утверждать, что наибольший интерес они проявляют к декоративно-прикладному искусству, в том числе и к жостовской росписи. Познакомившись с этой техникой и осознав все ее

тонкости, дети учатся быть аккуратными, внимательными, наблюдательными и расположенными к красоте мироощущения. На мой взгляд, жостовская роспись обделена вниманием школьных учреждений, так как детям без посторонней помощи трудно освоить эту сложную для детского восприятия технику. Поэтому чтобы использовать воспитывающий потенциал этого вида искусства и знакомить учащихся на элементарном уровне с самой техникой, нужно создавать специальные кружки для освоения этой росписи. Жостовская роспись в эстетическом воспитании уникальна, она включает в себя не только повторяющиеся растительные мотивы, но и художественную живопись. Она учит различать форму предметов и их окраску, сравнивать предметы между собой, устанавливать сходство и различие, учит мыслить образами. Благодаря этому, дети начинают смотреть на мир другими глазами, замечают красоту мира и природы, а после выражают чувства и эмоции в своем творчестве.

В младшем школьном возрасте у детей достаточно развито восприятие, они понимают форму и цвет предметов. Благодаря этому, они в состоянии повторить простейшие элементы росписи. В кружке жостовской росписи учитель расширяет сферу для творчества, создает для детей возможность полнее проявить свои творческие способности, углубить знания, сформированные на уроках изобразительного искусства. Но дети младшего школьного возраста всегда допускают неточности и ошибки в своих художественных работах. Поэтому для эффективного формирования у учащихся художественных умений и навыков организатору школьного кружка необходимо знать психологические особенности детей младшего школьного возраста.

Так как внеклассная работа с детьми расширяет возможности изучать более предметно жостовскую роспись, то основными задачами, которые решает учитель в процессе художественно-познавательной деятельности учащихся, могут быть следующие задачи.

- эстетическое воспитание младших школьников средствами жостовской росписи, воспитание у них художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, овладение изобразительной грамотой и основами художественного ремесла;
- развитие у учащихся начальных классов творческого начала, фантазии и образного мышления, выявление одаренных детей, детей с повышенными художественными способностями;
- профессиональное просвещение в области декоративно-прикладного искусства, знакомство с мастерами художественного промысла;
- воспитание эмоциональной отзывчивости учащихся, формирование умений оценивать и строить жизнь по законам красоты;
- формирование у учащихся умений самостоятельно выполнять тематическую композицию и потребностей использовать выработанные в кружке знания, умения и навыки.

Следует отметить, что занятия в кружке имеют свои особенности. Их посещают, прежде всего, дети с повышенными эстетическими потребностями. На занятиях расширяется и обогащается художественно-познавательный опыт

учащихся: если на уроках изобразительного искусства они лишь знакомятся с жостовской росписью, то в кружке они подробно изучают этот народный промысел.

В школьном кружке мы используем следующие методы и формы обучения:

- практические: коллективные упражнения, индивидуальная работа учащихся, мастер-класс учителя;

- наглядные: фотографии и различные иллюстрации жостовских подносов, модели жостовских подносов, этюды, конкурс и выставка работ учащихся;

- словесные: беседы о художниках-мастерах, о народных промыслах, об элементах жостовской росписи, истории ее возникновения и развития.

Учителю кружка необходимо хорошо знать своих учеников, их индивидуальные интересы, привычки и особенности, чтобы иметь возможность развивать их творческие способности. Жостовская роспись не имеет определенных канонических элементов, художник сам придумывает, как нарисовать любой цветок. Поэтому в кружке я стремлюсь учить детей так, чтобы они смогли освоить вольный стиль этой росписи.

Для этого следует на первом занятии кружка познакомить школьников с готовыми образцами жостовской росписи различных художников и наглядно показать, что в своих произведениях каждый художник самовыражается по-своему, что даже один и тот же цветок у разных авторов выглядит совершенно по-разному. Перед тем как приступить к практической работе с детьми, их следует познакомить с необходимыми для росписи инструментами, а также научить правильно пользоваться кистью и помочь освоить технику последовательности наложения цвета и нанесения мазка. Так как жостовская роспись осуществляется посредством смешивания красок, детей следует также познакомить с техникой получения сложного цвета. В практической работе с детьми учителю следует наглядно показывать, как рисуется простейший цветок и многократно повторять свои действия. Затем необходимо последовательно отрабатывать эти приемы с остальными видами цветов и листьев.

Для эффективного усвоения учебного материала детей нужно обучать копированию готовой жостовской композиции цветов, выбранной учителем. При повторении изображений различных видов цветов и листьев у детей формируется полное представление о световых и тоновых отношениях, они постепенно приобретают возможность в выборе композиции разнообразных растительных мотивов, учатся придумывать необычные, несуществующие в природе цветы. А учитель, в свою очередь, направляет их познавательные действия в русло творческого самовыражения, сопровождая индивидуальный стиль каждого ученика.

Основываясь на опыте организации занятий в школьных кружках по разным видам искусства, на нашем опыте работы с детьми начальных классов по обучению их жостовской росписи, направленному на эстетическое воспитание, мы разработали и предлагаем следующую примерную тематику занятий:

1. Знакомство учащихся кружка с историей жостовской росписи. 2. Ознакомление с образцами жостовской росписи. 3. Знакомство детей с необходимыми инструментами для выполнения техники росписи. 4. Изучение техники жостовской росписи. 5. Освоение техники получения сложного цвета. 6. Наглядное изучение последовательности росписи цветка. 7. Выполнение простых техник цветов на репродуктивном уровне. 8. Выполнение более сложных растительных мотивов. 9. Копирование жостовской композиции цветов, выбранной учителем. 10. Самостоятельная роспись собственной композиции.

Учебно-познавательную деятельность младших школьников в кружке мы строим поэтапно. На первом этапе обучения детей жостовской росписи используем специальные бумажные заготовки. На втором этапе, когда у детей сформированы необходимые знания, умения и навыки для выполнения росписи, для детального ознакомления с техникой, мы проводим экскурсии на жостовскую фабрику, где они приобретают первый опыт росписи жостовских подносов.

Таким образом, организация школьного кружка по обучению детей технике жостовской росписи позволяет воспитать у них чувство красоты, любви к народным художественным ремеслам и родной природе, формировать художественно-познавательный опыт, необходимый им в других видах деятельности.

Литература

1. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М: Просвещение, 1985. – 176 с.
2. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в шко-ле. Учебник. – М.: Агар, 2000. – 251 с.
3. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /Н.М.Сокольникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.

Фролова Ю.С.

преподаватель

*Гуманитарно-педагогический колледж ГОУ ВО МО МГОГИ
г. Орехово-Зуево, РФ*

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУК ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Со времени становления социума происходит передача и обмен информацией между его участниками. Этот процесс на начальной стадии подразумевал самый простейший обмен информацией, необходимой для выживания, размножения, обеспечения пищей. На этом историческом этапе еще нет четкого выделения групп в социуме. По мере развития социума,

увеличения объема информации, которой в совокупности обладает социум, происходит выделение единиц, обладающих хорошей памятью, зачатками логики и абстрактным мышлением. Проходя эволюционный путь развития, в социуме появляются прародители педагогов, формируется система преподаватель-студент. Таким образом, на тот исторический момент преподаватель (шаман, жрец, священник, монах) являлся единственным репозиторием знаний в своем социуме (племени и т.п.) С усложнением системы появляются новые элементы: необходимость познать окружающий мир порождает появление естествознания, необходимость познать внутренний мир человека закладывает основы психологии. Увеличивающийся объем информации, который требуется передать новым членам социума, накладывает на систему «преподаватель-ученик» определенные требования, которые вырабатываются в процессе развития социума. Основные требования, актуальные для учителей как прошлого, так и настоящего времени:

1. Авторитет, чаще всего им обладали самые развитые и духовно богатые люди в социуме
2. Большой объем знаний (информации) и умений
3. Культурное развитие
4. Умение управлять группами в социуме, применяя приемы психологии.

С течением времени у членов социума появляется свободное время, которое необходимо заполнить. В этот момент и формируется культура, неразрывно связанная с особенностями национального и географического устройства. В дальнейшем развитие системы социума, увеличение объема информации приводит к необходимости разделения членов социума по функционалу. Именно тогда и возникнет необходимость распределения знаний от учителя – репозитория к ученику. Стоит отметить, что не каждый ученик нуждался, а чаще был неспособен усвоить абсолютно весь объем информации. Система начала регулировать процесс передачи информации. Если провести сравнение, это система образования «детский сад - школа – СПО – ВУЗ». Каждый член социума относится к различной комбинации этой цепочки. Все утверждения были бы верны, если процесс обучения сводился только к передаче информации от источника к потребителю. В момент становления государственности культурное развитие социума становится одной из основных задач и со временем только усиливает свою значимость. С исторических времен через культуру формировались объединяющие и укрепляющие социум связи. Основным периодом, когда влияние культуры максимально, является период от 4 до 19 лет. Это как раз тот период из связки «детский сад-школа-СПО-ВУЗ». В этот момент особую важность представляет культурное развитие самого учителя, умение привить воспитанникам тягу к изучению нового на всю жизнь. Это очень важно в плане сохранения непрерывной передачи знаний. Процесс этот важен с самого рождения, когда первым учителем ребенка становится его родитель. Именно он способен передать начальные знания, в том числе культурные (через сказки, колыбельные), своему ребенку и организовать вхождение в социум. Экономист

Л.Л. Львов в своей статье «Не провалить социализацию» утверждает, что опасность для будущей России в пассивных, отсталых родителях, уповающих, что ребенок вырастет как-то сам, что "счастливое" детство - это ничегонеделание. Счастливое детство - это творчество, развитие, общение, где родители и воспитатели читают ребятам, организуют игры, приобщают к культуре, формируют большой набор устойчивых навыков поведения в микросоциумах (быть вежливыми, внимательными к другим и т.д.). [1] Можно утверждать, что система учитель-ученик является одним из базисов государственности. Упуская из вида социокультурное развитие студентов, можно получить очень опасный результат в недалеком будущем. Любая пустота будет заполнена, и ее заполняют. Чуждые нашему социуму субкультуры пользуются любой возможностью получить в свои ряды «новобранцев». Любые сбои в системе социокультурного воспитания толкнут в ряды субкультуры морально и культурно не сформировавшихся учеников и студентов.

С введением нового ФГОС возможность социокультурного воспитания студентов резко снизилась. Сензитивный период для более благоприятного развития социализации пройден впустую. Пока же, как говорит Л.Львов, «уже в 1-й класс приходит «абитуриент», у которого провалены или не доформированы социализация, устная речь, когнитивная динамика, сенсорное развитие и стартовые основы билингвы». [1] В школе ситуация усугубляется тем, что новые стандарты не предусматривают, к сожалению, развития учеников в данном направлении из-за огромного количества бумажной работы, которую вынуждены делать учителя, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности по воспитанию детей в социуме и привитию им культурных знаний. Это фундамент успешного формирования личности и интеллекта — того, что сегодня так остро ощущается как дефицит. Ситуацию следует исправлять. Иначе в дальнейшем компенсировать эти провалы будет весьма проблематично, если не невозможно [1].

За последние десятилетия престиж профессии педагога резко снизился. Опросы показали, что тех, кто получает профессию учителя или работает в образовательном учреждении, считают неудачниками. А ведь именно педагог является вторым по важности после родителей человеком, отвечающим за социализацию и культурный уровень воспитанников. На встрече с профессором, доктором педагогических наук, автором многочисленных пособий по педагогике Борисом Михайловичем Бим-Бадом в ГОУ ВПО МО «АСОУ» в декабре 2014 года им была произнесена такая фраза: «Педагог – это творческая профессия, для которой губительны всякого рода отчеты, доказательства состоятельности, то есть все то, что отвлекает преподавателя и учителя от его прямых обязанностей – воспитывать и обучать». Государство само, не замечая, выбивает одну из основ государственности, потому что именно от социокультурного уровня развития граждан и зависит дальнейшее успешное развитие всего общества в любых сферах деятельности.

Специалиста можно обучить, но специалист без привитой культуры, принесет больше вреда социуму. Будущий педагог в современных условиях

обучения ни культурно, ни социально не развит в основной массе. Привнесенная из вне, чуждая нам псевдокультура, псевдоценности завладели умами нового поколения потребителей. При реформировании системы образования у педагогов не было, и нет реальной возможности противопоставить этой невидимой угрозе исконно русские культурные ценности. Попытки вольно трактовать историю, разрешая выпускать сотни альтернативных учебников, привело к тому, что значительная часть учащихся, студентов, да и педагогов стали «Иванами, не помнящими родства». Не зная, не желая знать, вольно трактуя исторические факты, поколение спроецировало модель потребителя и на свое культурное развитие и на неэффективное развитие социума. Однако при ближайшем рассмотрении, оказывается, что историко-педагогическое знание значимо и само по себе, и необходимо как для развития педагогики, для решения современных проблем теории и практики образования, так и для профессиональной подготовки педагогов. [2, с.11] Используя накопленный опыт педагогов прошлого в историческом контексте, педагоги настоящего могут сейчас добиться отличных результатов, если их не будут загонять в рамки стандартов и четких схем. Стоит отметить, что, начав работу по анализу истории педагогики, используя накопленные материалы научных сообществ, можно заложить основу для восстановления процесса социокультурного воспитания учащихся и студентов. Спрогнозировать результат, который, к сожалению, увидеть и оценить можно будет только спустя несколько лет.

Литература

1. Львов Л. Не провалить социализацию / Л. Львов // Известия. – 2014. – 30 октября. – Режим доступа <http://izvestia.ru/news/578787>
2. Корнетов Г. Б. История педагогики: монография / Г. Б. Корнетов. – М.: АСОУ, 2013. – 460 с. (Сер. «Историко-педагогическое знание». Вып.62).

Красикова Ю.П.

аспирант кафедры логопедии

Московский Государственный Гуманитарный Университет

имени М.А. Шолохова

г. Москва, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В последнее время главной задачей школьного обучения становится формирование у детей универсальных умений и способностей - ключевых компетенций: социальной, коммуникативной, информативной, когнитивной, общекультурной, специальной. Освоив их, ребенок впоследствии может легко адаптироваться в мировом сообществе.

В современной методике широко используется термин «коммуникативная компетентность», т.е. индивидуальная способность человека организовать свою речевую деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах, используя языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения.

Коммуникативная компетенция - одна из важнейших характеристик языковой личности.

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. Основу её формирования составляет опыт человеческого общения. Основными источниками приобретения коммуникативной компетентности являются опыт народной культуры; знание языков общения, используемых народной культурой; опыт межличностного общения; опыт восприятия искусства.

И приобретения эти осуществляются на уроках русского языка и литературного чтения уже в начальной школе.

Коммуникативная компетентность имеет несколько аспектов или составляющих:

- коммуникативная способность;
- коммуникативное знание;
- коммуникативные умения.

Коммуникативная способность - природная одарённость человека к общению, с одной стороны, и коммуникативная производительность - с другой.

Коммуникативное знание - это знание о том, что такое общение, каковы её виды, фазы, закономерности развития. К этой области относится и знание о степени развития у себя тех или иных коммуникативных умений, и о том, какие методы, способы, средства общения эффективны именно в нашем исполнении.

Коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения (произношение, развитие связной речи, понимание обращенной к вам речи).

Курс русского языка должен обеспечивать овладение коммуникативной функцией речи. Поэтому, изучая те или иные языковые единицы необходимо показывать их речевые возможности, раскрывать их функционирование в речи и затем осуществлять практическое освоение этого материала - учить пользоваться определёнными языковыми средствами в речи.

Современная программа начальной школы основной целью обучения русскому языку ставит развитие речи и мышления младших школьников, осознание элементов грамматического строя русского языка, воспитание любви к родному языку и привитие интереса к его познанию. В осуществлении поставленной цели важная роль принадлежит синтаксису, так как изучение синтаксиса в начальном звене школы, знание правил сочетаемости слов и построение предложений способствует развитию и совершенствованию синтаксического строя речи учащихся, формированию орфографических и пунктуационных навыков.

Многообразие речевых потребностей и проявлений реализуется через синтаксис, с помощью синтаксических ресурсов языка. Синтаксис - эта та ступень грамматического строя языка, на которой формируется связанная речь. Соответственно синтаксис как наука изучает средства и способы построения связанной речи и прежде всех его коммуникативных единиц - предложений.

Коммуникативный подход может вывести учащихся на новый уровень в овладении средствами общения: от интуитивного владения языком к осознанному, умелому использованию предложений разной структуры и семантики при решении соответствующих коммуникативных задач.

Развитие коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста посредством изучения синтаксиса становится успешным тогда, когда:

- выявлены и учтены сущностные психологические характеристики коммуникативной компетентности;

- на каждом возрастном этапе развития личности выделены и учтены специфические составляющие коммуникативной компетентности и их психологические основания, связанные с психологическими особенностями возрастного развития;

- использована система упражнений по изучению синтаксиса как фактора развития коммуникативной компетентности.

В поисках наилучших средств формулирования мысли говорящий человек подбирает слова, распределяет их в потоке речи, связывает грамматически и объединяет в структуры называемые предложениями.

Построение предложений совершенствует мышление учащихся, так как строгие синтаксические структуры дисциплинируют саму мысль, делают ее четче. В предложении реализуются умения учащегося в выборе слов, в построении словосочетаний.

Основная цель работы над предложением - научить детей выражать относительно законченную мысль в четкой и правильной синтаксической структуре [2, с. 56].

В зависимости от степени самостоятельности и познавательной активности учащихся упражнения с предложениями делятся на три группы: упражнения на основе образца, конструктивные упражнения и творческие упражнения. Упражнения на основе образца предполагают практическое усвоение четких, правильно построенных синтаксических конструкций, понимание их внутренних связей, их значения, а также их внешних связей в тексте. Среди упражнений этой группы значительное место принадлежит аналитическим, а также наблюдению, слушанию предложений, их чтению; составление упражнений по образцу (на основе подражания образцу) в различных вариантах также относится к этой же группе упражнений.

Группа конструктивных упражнений включает задания на построение или перестройку предложений с обязательным выявлением и оформлением внутренних и внешних связей. Если упражнения по образцу не опираются на грамматическую теорию (или опираются лишь в частности), то конструктивные упражнения невозможны без опоры, хотя бы частичной, на грамматические понятия и правила.

Творческие упражнения наиболее ценны в системе развития речи учащихся. Поэтому к творческому составлению предложений даются следующие рекомендации:

- учитель не должен удовлетворяться первым, простейшим примером - он добивается составления действительно хороших предложений, достаточно больших, синтаксически сложных и выразительных;

- большую помощь в достижении цели учителю может оказать творческое соревнование с подведением итогов и с записью лучших предложений в тетради;

- творческое составление предложений проводится не от случая к случаю, а постоянно на уроках чтения и грамматики - в связи с подготовкой к грамматическому разбору и другим грамматико-орфографическим упражнениям, с активизацией новых слов, фразеологических единиц и других оборотов речи, наконец, при подготовке к рассказу и сочинению [2, с. 54].

Эффективность коммуникации у ребенка определяется совокупностью следующих параметров:

- способностью понимать и использовать телодвижения в процессе коммуникативной ситуации (язык тела, мимика и т.д.);

- способностью понимать и умением использовать жесты в соответствии с их значением;

- наличием коммуникативной помощи, включающей объекты, о которых идет речь; фотографии, картинки с изображением и различных объектов, событий; символы и т.д., которая определяется в зависимости от уровня когнитивного развития ребенка.

- умением слушать собеседника;

-умением использовать речь и вокализации для выражения различных интенций в разнообразных коммуникативных ситуациях [4, с. 22].

Таким образом, одно из главных условий организации диалога - это создание атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает возникновение между детьми партнерских отношений, а групповая поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх.

Литература:

1. Русский язык в начальных классах: Сборник методических задач. М., 2008. – 275 с..

2. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения. - М., 2003.-383с.

3. Сергеев, И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: практическое пособие / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. - М. : АРКТИ, 2007. -132 с.

4. Формирование коммуникативных умений учащихся при изучении словосочетания в текстовом аспекте. - Межвузовский сборник научных трудов «Язык. Речь. Коммуникация». - Мурманск: МГПИ, 2000. - с.34-49.

Прокофьева Е.Р.
студентка 2 курса
факультета ИЗО и НР
Московский государственный областной университет
г. Москва, РФ

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПАСТЕЛЬНОЙ ГРАФИКЕ В ШКОЛЬНОМ КРУЖКЕ

Современное общество предъявляет повышенные требования к вступающему в жизнь подрастающему поколению. Ему нужна всесторонне развитая личность с активной жизненной позицией, личность, которая способна быстро усваивать информацию, компетентно применять свои знания в практической деятельности. Это, безусловно, требует постоянного совершенствования обучения и воспитания в школе. Именно в школьном возрасте у детей формируется основа постепенно развивающихся знаний, умений и навыков, познавательный интерес и ценностные качества. Поэтому в развитии личности школьника решающую роль играет содержание образования и возможность выбора тех его направлений, которые ему более интересны и способствуют всестороннему развитию [2].

Художественное образование школьников выступает одним из таких направлений. Однако объем учебного времени, отводимого на изучение изобразительного искусства на уроках, явно недостаточен для решения названной нами проблемы. Поэтому в ее решении значительную роль играет внеурочная художественно-познавательная деятельность [1]. Мой опыт организации внеурочной деятельности со школьниками показывает, что они интересуются многими видами искусства и разными техниками выполнения художественных работ. Оказалось, что наибольший интерес дети, начиная с начальной школы и заканчивая старшей ступенью обучения, проявляют к пастельной графике. В этой связи мы организовали школьный кружок по обучению их основам этой техники. Наш выбор и выбор детей не является случайным, потому что пастель-группа художественных материалов, используемых в графике и живописи, вполне доступна детям.

Известно, что статус самостоятельной техники пастель приобрела в XIII веке и с тех пор стала популярной среди таких знаменитых художников, как: Морис Кантен де Латур, Шарден, Ж.Э.Лиотар, К.Моне, Р.Каррьера, Э.Дега. В России пастель появилась в первой половине XVIII столетия, но расцвет данной техники приходится на первую треть XIX века. Среди русских художников пастель в своем творчестве использовали И. Левитан, В. Серов, Л.О. Пастернак, В.Э. Борис-Мусатов, З.Серебрякова и другие известные художники.

Приступив к организации кружка для детей по обучению основам пастельной графики, мы изучили психолого-педагогическую и методическую литературу, в которой раскрываются задачи, содержание, средства и методы художественного образования (В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова) [3; 4; 5].

Следует отметить, что организация кружка детского художественного творчества является целесообразной потому, что у учащихся формируются присущие изобретателям качества личности, знания, умения и навыки, необходимые для творческой самореализации, для раскрытия потенциала личности каждого учащегося не только в будущей профессиональной, но и в других сферах жизнедеятельности. Кроме того, мы опирались также на работы психологов и художников-педагогов по проблеме творческого развития учащихся в условиях внешкольных занятий (А.В. Бакушинский, Г.В. Беда, Г.В. Лабунская, С.Д. Левин, В.С. Мухина, Л.Г. Савенкова, А.С. Хворостов, А.В. Щербаков, Б.П. Юсов).

Так, А.В. Бакушинский, указав впервые в отечественной науке на необходимость преподавания детям декоративно-прикладного искусства, раскрыл специфику воспитательного воздействия художественного творчества и определил важность его включения в школьную практику. Опираясь на представления об особенностях психологического развития учащихся, А.В. Бакушинский определил предпочтение видов творческой изобразительной деятельности детей в зависимости от их возраста и степени развития. Декоративному искусству им отводилось особое место в школьном возрасте.

Известный психолог В.С. Мухина отмечает, что ребенок, включившись в художественно-познавательную деятельность, изначально не владеет каким-либо художественным методом. Лишь постепенно, в процессе обучения он овладевает сложившимися в художественной культуре способами изображения. Исходя из этого, мы, опираясь на сформированный опыт художественно-познавательной деятельности у детей на уроках, ставим, наряду с другими задачами обучения в школьном кружке, задачу, направленную на развитие в ребенке присущую лишь ему манеру рисования, на развитие в нем индивидуальности и его самобытности. В процессе занятий рисованием в технике пастельной графики мы развиваем у детей нравственно-волевые качества: потребность и умение доводить начатое до конца, преодолевать трудности.

Вместе с тем на занятиях школьного кружка по обучению детей пастельной графике мы ставим задачи, обеспечивающие их эстетическое воспитание. Занятия в кружке помогают развить у них мелкую моторику пальцев рук, воображение, фантазию, чувство художественного вкуса, воспитать любовь и уважение к культуре своего народа.

Пользуясь современными методиками организации внешкольной деятельности в области искусства [1; 5], мы учим детей применять графические материалы (пастели), близкие к живописи. Занятия в детском школьном кружке, как правило, проводятся нами в свободное от других мероприятий время. Для каждой возрастной группы мы разработали отдельные программы, в которых учитываются особенности детей и связанные с этим творческие возможности и их предпочтения для самовыражения. Учебно-познавательная деятельность детей строится на дидактических принципах обучения: научности, систематичности и последовательности, наглядности, сознательности и активности, доступности и посильности, на принципе учета

возрастных особенностей и принципе прочности полученных учащимся знаний, умений и навыков.

При разработке содержания учебного материала на занятиях пастельной графикой в кружке мы опирались на существующие программы художественного образования школьников (В.С. Кузин, Б.М. Неменский) и использовали учебную литературу для школьников (С.П. Ломов, Н.М. Сокольникова, С.Е. Игнатъев). В итоге определили основные темы занятий: Изучение колорита пастели. Тёплые и холодные цвета; Сказочный город (основы построения предметов, центр, направляющие линии); Букет цветов; Зарисовка фруктов; Зарисовка отдельных предметов в пространстве с целью изучения их формы и объема; Свето-теневые отношения предметов в пространстве; Натюрморт на простом фоне; Основа рисования ткани-драпировка; Натюрморт на простом фоне; Основа рисования ткани-драпировка; Натюрморт на драпировке; Анималистическая зарисовка; Летний пейзаж. Объем и свет в пастельном пейзаже; Зимний пейзаж. Белый цвет в пастельной живописи.

Важную роль в организации школьного кружка по обучению основам пастельной графики выполняют средства и методы обучения. В работе с детьми мы используем такие средства, как: цитата, силуэт, светотень, штрих, фактура, линия, цветовое пятно.

В обучении школьников пастельной графике мы применяем следующие методы: наглядные (показ предмета, анализ образца, показ способа изображения, показ приемов исполнения), словесные (объяснение, пояснение, указание, оценка), практические (упражнения, моделирование), игровые (игровая мотивация, игровая постановка цели).

Кружковые занятия отличаются от уроков изобразительного искусства в школе. Их посещают учащиеся разного возраста в количестве 15-12 человек. Форма посещения занятий в кружке – добровольная, продолжительность одного занятия в неделю составляет 2 часа в течение 1-го года обучения и 3 часа в течение 2-го года обучения. В течение недели мы проводим 2 занятия. Выставка-конкурс творческих работ детей выступает формой их аттестации.

Таким образом, обучение детей пастельной графике в школьном кружке, основанное на принципах дидактики, с учетом их психологических и возрастных особенностей позволяет расширить их художественно-познавательный опыт, сформированный на уроках изобразительного искусства, выработать специальные знания, учебные умения и навыки в технике «пастель», развить трудовые, нравственные и эстетические качества.

Литература

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.

2. Дьяченко В.К. Развивающее обучение и развитие личности // Школьные технологии. – 1997. – 215 с.

3. Ломов С. П. Дидактика художественного образования: монография. – М.: ГОУ Педагогическая академия, 2010. – 104 с.

4. Макарова К. В. Формирование художественного образа в академическом рисунке портрета: на примере использования выразительных возможностей мягких графических материалов в системе подготовки художника-педагога: дисс. ... канд. пед. наук: 13. 00. 02. – М: МПГУ, 2005. – 217 с.

5. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Агар, 2000. – 251 с.

Веретенникова В.Б.
Педагог МБДОУ № 284
г.Ижевск, РФ

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Модернизация системы дошкольного образования (ДО) в России актуализировала проблему изменения его содержания и реализации в контексте *Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)*. Решение этой проблемы требует поиска инновационных путей *организации* образовательного процесса в системе дошкольного образования [2] и разработки его компетентностно-ориентированного *научно-методического* обеспечения.

Компетентностный подход в образовании отчетливо обозначен в трудах И.А. Зимней, В.И. Байденко, А.И. Субетто, А. В. Хуторского и других исследователей [4,1,8,10]. В их научных работах говорится о необходимости формирующего движения от *цели* образования к его результату, а также о формировании *компетентности*, как конечного результата образовательного процесса.

Исследователи выделяют два базовых понятия компетентностного подхода: *компетенция* и *компетентность*. Первое «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов»[9,с89], второе – соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности»[10,с58].

Сформированность *начальных ключевых компетентностей* у детей преддошкольного и дошкольного возраста, определяющих качество их образования, рассматривается исследователями как «сознательное применение определенных правил и норм поведения в обществе, в котором отражается отношение к взрослым и сверстникам» »[7,с10]. Так М.В.Крулехт [6], трактуя понятие «компетентность» относительно дошкольного периода, определяет его как *способность* и *готовность* ребенка решать какие-то проблемы, задачи – и в познании, и в общении, и в специфических видах деятельности.

Очевидно, что формирование компетенций возможно при реализации новых требований к образованию детей дошкольного возраста, обозначенных в ФГОС ДО. *Во-первых*, в соответствии с этими требованиями образовательная деятельность с детьми должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила средством собственного развития, что подразумевает пересмотр отношений взрослый-ребенок. *Во-вторых*, образовательный процесс должен быть ориентирован на освоение ребенком различных культурных практик, а не только на приобретение конкретных знаний, умений и навыков.

Таким образом, реализовать компетентностный подход возможно при изменении форм взаимодействия взрослого с ребенком, реструктуризации содержания образовательной деятельности, рациональной организации предметно-пространственной среды, эффективном взаимодействии дошкольной образовательной организации с семьей.

На наш взгляд, для реализации целостного подхода к анализу компетентностно-ориентированной образовательной деятельности в системе дошкольного образования целесообразно использовать *модель взаимосвязи* структурных и функциональных блоков образовательной системы, предложенную Н.В.Кузьминой. Данная модель, адаптированная нами к системе дошкольного образования, представлена на рисунке 1.

Образовательная система в модели представлена как множество взаимосвязанных структурных и функциональных блоков, подчиненных целям образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Структурные блоки (1-3) - это требования к структуре общеобразовательной программы, которые определяют содержание и требования к организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.

Содержание общеобразовательной программы охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель образовательного процесса в

системе дошкольного образования.

Функциональные блоки (4-8)- это требования к условиям реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, которые направлены на создание социальной ситуации развития для *субъектов образовательных отношений: педагога, ребенка и родителей* (законных представителей).

Описание структурных и функциональных блоков, представленных в модели, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Содержание структурных и функциональных блоков образовательного процесса	Блоки компетенций субъектов образовательного процесса	Базовые компетенции субъектов образовательного процесса
<p>1. Цели образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; - обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам освоения. 	<p><i>Проектировочный блок</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - предполагает проектирование стратегии и способов достижения результатов модернизации дошкольного образования РФ в условиях реализации ФГОС. 	<p><i>Проектировочные</i></p> <p>Педагог должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>знать</i>: современные тенденции развития дошкольного образования; - <i>владеть навыком</i>: участия в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и т.п. <p>Ребенок раннего возраста должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>владеть навыком</i>: предметно-манипулятивной деятельности (действие с предметами, руками, активность); и т.п. <p>Родители должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>владеть навыком</i>: обобщения и систематизации собственного информационного поля родителей в нормативно-правовых аспектах материнства/отцовства, детства и образования; - <i>владеть навыком</i>: становления потребности родителя в реализации образовательной, воспитательной и развивающей функций в соответствии с правовыми документами и т.п.
	<p>2. Развивающая предметно-пространственная среда</p>	<p><i>Общекультурный блок</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - предполагает учет социокультурных

Структурные блоки

	<p>условий, в которых запечатлен опыт, знания, вкусы, способности и потребности многих поколений</p>	<p>образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации и т.п. Ребенок раннего возраста должен: -<i>уметь</i>: эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства и т.п. Родители должны: - <i>знать</i>: основы социально-коммуникативного развития, которое направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; -<i>владеть</i> <i>навыком</i>: формирования собственного вклада в создании предметной и пространственной развивающей среды и т.п.</p>
<p>3. Ступени дошкольного детства (ранний, младший, средний, старший, завершающий)</p>	<p><i>Прогностический блок</i> – предполагает учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей воспитанников, роли и значения видов деятельности и форм общения на каждом возрастном этапе дошкольного детства.</p>	<p><i>Прогностические</i> Педагог должен: -<i>уметь</i>: использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях и т. п. Ребенок раннего возраста должен (к трем годам): -<i>владеть</i> <i>навыком</i>: выделения себя как личности) и т.п. Родители должны:</p>

			- <i>владеть</i> <i>навыком</i> : формирования прогностических умений в работе с литературой, освещающей вопросы образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста; и т.п.
Функциональные блоки	4. Состав педагогического коллектива ДОО	<i>Гностический блок</i> – включает базовые системные компетенции при выполнении общепедагогических функций «Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность».	<i>Гностические</i> Педагог должен: - <i>знать</i> : основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности; - <i>владеть</i> <i>навыком</i> : анализа образовательной работы в группе детей раннего возраста и т.п. Ребенок раннего возраста должен: - <i>уметь</i> : классифицировать предметы по размеру, цвету, форме; и т. п. Родители должны: - <i>знать</i> : способы продуктивного взаимодействия с ребенком в образовательном процессе; - <i>уметь</i> : находить пути реализации собственной образовательной, воспитательной и развивающей функции в образовательном процессе; и т.п.
	5. Воспитанники ДОО	<i>Организаторский блок</i> - включает базовые системные компетенции педагога, обеспечивающие организацию	<i>Организаторские</i> Педагог должен: - <i>знать</i> : основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы

	<p>образовательной деятельности во взаимоотношениях «педагог-ребенок-родитель».</p>	<p>дошкольного воспитания; <i>Владеть</i> <i>навыком</i>: планирования и реализации образовательной работы в группе детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами и т.п. Ребенок раннего возраста должен: -<i>уметь</i>: играть самостоятельно в отсутствие взрослого и т.п. Родители должны: <i>уметь</i>: организовывать совместную деятельность с ребенком основанную на художественно-изобразительной деятельности в образовательном процессе; - <i>владеть</i> <i>навыком</i>: организации досуговой и музыкальной деятельности, праздников и развлечений в образовательном процессе; и т.п.</p>
<p>б. Родители - социальный запрос семьи, общества, государства</p>	<p><i>Мотивационный блок</i> –предполагает наличие социально-значимых и субъективно-значимых мотивов и потребностей родителей для реализации образовательной, воспитательной и развивающей функции. Направлен на осознание родителями равной</p>	<p><i>Мотивационные</i> Педагог должен: -<i>уметь</i>: находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание воспитанников; -<i>владеть</i> <i>навыком</i>: формирования мотивации к образованию у воспитанников и т.п. Ребенок раннего возраста должен: -<i>уметь</i>: быть настойчивым в своих требованиях и т.п. Родители должны:</p>

		<p>с педагогами ответственности за образование детей.</p>	<p><i>-владеть</i> <i>навыком:</i> формирования чувства ответственности за результаты образования, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста; <i>-владеть</i> <i>навыком:</i> становления потребности в образовании социально успешного и социально адаптированного ребенка дошкольного возраста и т.п.</p>
	<p>7. Средства передачи информации</p>	<p><i>Конструктивный блок</i></p> <p>- предполагает наличие способов обработки содержания образовательной информации (общеобразовательная программа ДОО, в которую входит основная общеобразовательная и вариативная программа)..</p>	<p><i>Конструктивные</i></p> <p>Педагог должен: <i>-владеть</i> <i>навыком:</i> постановки воспитательных целей, способствующих развитию воспитанников, независимо от их способностей и характера; <i>-владеть</i> <i>навыком:</i> использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) воспитанников, помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка и т.п. Ребенок раннего возраста должен: <i>-уметь:</i> отражать в игре трудовые действия взрослого; Родители должны: <i>-уметь:</i> оказывать ребенку педагогическую и психологическую целесообразную и развивающую помощь по разным линиям развития (социального, эмоционального, сенсорного, речевого, психомоторного), в развитии ведущих видов деятельности ребенка; <i>-владеть</i> <i>навыком:</i> становления основных способов реализации,</p>

		содержания социальной культуры в практике взаимодействия взрослого и ребенка в образовательных отношениях и т.п.
8. Средства образовательной коммуникации	<p><i>Коммуникативный блок</i></p> <p>- учитывает особенности коммуникативной деятельности педагога, родителей с ребенком с помощью содержания, форм, методов основной образовательной и вариативных программ ДОО.</p>	<p><i>Коммуникативные</i></p> <p>Педагог должен:</p> <p>-<i>уметь</i>: общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;</p> <p>-<i>уметь</i>: выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения и т.п.</p> <p>Ребенок раннего возраста должен:</p> <p>-<i>уметь</i>: взаимодействовать с окружающими взрослыми, легко идет на контакт и т.п.</p> <p>Родители должны:</p> <p>-<i>уметь</i>: обогащать коммуникативные умения, обеспечивающие эффективность взаимодействия родителя с ребенком в образовательных отношениях;</p> <p>-<i>владеть навыком</i>: освоения коммуникативных средств, обеспечивающих эффективность детско-родительского взаимодействия в образовательном процессе и т.п.</p>
9. Критерии оценки качества образовательной системы ДО	<p><i>Оценочный блок</i></p> <p>- предполагает педагогическую экспертизу [3,11]</p>	

	результативности структурных и функциональных блоков в образовательном процессе.
--	---

Табл.1. Описание структурных и функциональных блоков в системе дошкольного образования в условиях реализации ФГОС.

Структурно-функциональная модель образовательного процесса позволяет определить *базовые компетенции* его субъектов в образовательной деятельности ДО: педагога, ребенка и родителей (табл. 1).

Целостность результата в системе дошкольного образования связана с обеспечением иерархии *блоков компетенций*:

- *проектировочного* – нормативно-обеспечивающего, учитывающего основные нормативно-правовые документы в системе дошкольного образования, приводящие в действие все стратегии и способы решения перспективных задач образования, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста;

- *общекультурного* – культурно-обеспечивающего, отражающего представления о педагогической деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и традиций в системе дошкольного образования;

- *прогностического* – обеспечивающего реализацию индивидуализации личности субъектов образовательного процесса на уровне нормы развития; прогнозирование перспектив, предвидение возможных тенденций этого развития с учетом социально-культурных условий ДОО в условиях реализации ФГОС на ступенях дошкольного детства;

- *гностического* (от греч. *гнозис* - познание) – обеспечивающего сферу познания субъектов образовательного процесса на уровне нормы развития и расширение знаний способов педагогической коммуникации, психологических особенностей педагога, ребенка и его родителей, а также о самопознании (собственной личности и деятельности) в системе дошкольного образования.

- *организационного* – обеспечивающего адекватность выполнения педагогической деятельности во взаимоотношениях «педагог-ребенок-родитель» в образовательном процессе в системе дошкольного образования;

- *мотивационного* – обеспечивающего формирование позитивного отношения субъектов образовательного процесса к смыслу выполняемой педагогической деятельности, к избранным способам действия с учетом иерархии мотивов каждой личности, индивидуальных особенностей;

- *конструктивного* – обеспечивающего формирование способности конструирования субъектом образовательного процесса собственной педагогической деятельности с учетом зон ближайшего и актуального

обучения, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в системе дошкольного образования;

• *коммуникативного* – обеспечивающего адекватность взаимодействия с субъектами образовательного процесса с акцентом на связи коммуникации с эффективностью педагогической деятельности, направленной на достижение дидактических (образовательных, воспитательных и развивающих) целей в системе дошкольного образования.

Данная структура дает возможность создания социальной ситуации для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, как равноправных участников образовательного процесса, в котором они являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. Таким образом, социальное партнерство определяет возможность родителей быть истинными субъектами образовательного процесса, реализующими образовательную, воспитательную и развивающую функцию в системе дошкольного образования. Кроме этого, обеспечивается взаимодействие в образовательном процессе всех взрослых, входящих в ближайшее окружение дошкольника. При этом *взрослый и ребенок* находятся в «Субъект-Субъектном» общении, которое характеризуется «обоюдной активностью» сторон, поскольку каждая сторона не только испытывает воздействие, но и сама в равной степени воздействует на другую. Такое взаимодействие позволяет реализовать *принцип* оптимального соотношения между процессами *развития*, детерминированными действиями взрослого, и процессами *саморазвития*, обусловленными собственной активностью ребенка.

Таким образом, структурно-функциональная модель *образовательного процесса в системе дошкольного образования* позволяет организовать *социальное партнерство*, определяя условия взаимодействия взрослых и детей, направленного на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, а также развитие личности детей дошкольного возраста.

Полагаем, что данная структура компетенций субъектов образовательного процесса в системе дошкольного образования будет способствовать решению задач, сформулированных в ФГОС: сохранению и поддержке индивидуальности ребёнка, развития его индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; формированию общей культуры воспитанников, развитию их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формированию предпосылок учебной деятельности.

Литература:

1. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. Изд. 2-е, исправл. и дополнен. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 111с.
2. Веретенникова В.Б. Организация образовательного процесса в системе дошкольного образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов / VI Международная научно-

практическая конференция. Сборник научных работ. «Современные концепции научных исследований». – М., 25 июля 2014. – Часть 10. – С. 7-10.

3. Веретенникова В.Б. Квалиметрический подход к разработке анкет для проведения педагогической экспертизы в системе дошкольного образования/ Материалы V международной научно-практической конференции. Наука в современном информационном обществе. NorthCharleston, Usa. 26-27 января 2015. Том 2. – С78-83.

4. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования (теоретико–методологический аспект) // Высшее образование сегодня. — 2006. — № 4. — С. 20–27.

5. Исследование гуманитарных систем. Вып.1. Теория педагогической системы Н.В. Кузьминой: генезис и следствия/ Под ред.В.П. Бедерхановой, сост. А.А. Остапенко. Краснодар: Парабеллум, 2013. 90с.

6. Крулехт М. В. Экспертные оценки в образовании: учеб. пособие для студ. фак. дошк. образования высш. пед. учеб. заведений / М. В. Крулехт, И. В. Тельнюк. М.: Академия, 2002.

7. Солодянкина.О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного возраста. Методическое пособие. Издательство Аркти, 2006. С.10.

8. Субetto А. .И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классификация и квалиметрия компетенций.СПб.-М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.

9. Управление качеством вариативной системы дошкольного образования: актуальные проблемы и перспективы развития. Тезисы выступлений участников межрегиональной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2004. С.144

10. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов". -<http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm>.

11. Шихов Ю.А., Шихова О.Ф. Модель мониторинга качества образования в условиях компетентностного подхода. Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». – 2013.-№4 (11). С.35-39.

Велиханова Д.С.

Магистр 2 курса направления подготовки 050100. 68 – Педагогическое образование

*Северо-Осетинский государственный педагогический институт
г. Владикавказ, РФ*

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется нарастанием кризисных явлений, что обуславливает повышение социальной значимости гражданского воспитания подрастающих поколений. В концепции

модернизации российского образования основной задачей воспитания отмечено формирование у молодежи гражданской ответственности и правового самосознания, духовной культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда [5].

Безусловно, задача воспитания гражданственности подрастающего поколения является основополагающей в воспитательном пространстве школы и заключается в подготовке гражданина не только к личной самореализации, но и повышению мотивации к усилению роли России в мировом масштабе. К сожалению, в настоящее время имеет место недостаточная эффективность проводимой работы по воспитанию гражданственности и формированию гражданских качеств у молодежи в условиях общеобразовательной среды, что обуславливает необходимость системного научно-теоретического осмысления самого феномена гражданственности.

Отметим, что проблема гражданственности и гражданского воспитания в нашей стране отражена в работах А.С. Гаязова, Б.С. Гершунского, С.И. Григорьева, А.А. Давыдова, Б.Т. Лихачёва, Н.М. Таланчука, В.Н. Турченко, В.Н. Филиппова, В.С. Шиловой, В.Г. Афанасьева, Н.И. Загузова, А.И. Пригожина, В.И. Слободчикова, А.И. Субетто, В.П. Фофанова и других исследователей.

Вопросы гражданского воспитания обучающихся рассматривались в исследованиях Л.И. Аманбаевой, Т.В. Гурской, Т.М. Ивановой, А.М. Князева, З.П. Красноок, А.Б. Кочеткова, Р.В. Ругловой, Н.А. Савотиной, И.Г. Трофимовой, М.В. Чельцова, В.Я. Гревцевой, А.В. Иванова, И.А. Липского, В.И. Лутовинова, И.В. Суколенова, Г.Н. Филонова, А.Ф. Шамича, А.П. Жигadlo, Е.Л. Власовой, М.В. Заостровных и др.

К сожалению, несмотря на многочисленные исследования по проблеме формирования гражданственности современной молодежи [1], [2], [3], [4], вопросы, связанные с научно-теоретическим осмыслением гражданственности как системы в структуре личности, не получили должного освещения. Решение данной проблемы будет способствовать разработке научного обоснования основ управления формированием гражданственности обучающихся в условиях общеобразовательной среды, что, в свою очередь, позволит выстраивать систему управления, способную обеспечить эффективное функционирование воспитательной системы школы, а значит, достижение ее цели – формирование гражданской компетентности и ответственного гражданина России.

Теоретический анализ показал, что термин «гражданственность» содержится в категориальном аппарате педагогики, психологии, социологии и других наук о человеке. При этом, можно подчеркнуть неоднозначность данного термина, представленного в социологическом, психологическом и педагогическом аспектах.

Так, с точки зрения социологического подхода Ю.В. Вишневского, В.Т. Шапко, Е.С. Казакова, гражданственность – это качественная характеристика различных видов деятельности социальных общностей, суть которой состоит в том, что она выступает мерой самореализации человека как гражданина.

Правовой аспект гражданственности представлен в трудах Ф.Б. Горелик, Г.П. Давыдовой, Е.В. Известновой, Л.Л. Хоружей, гражданственность проявляется через осознание и оценку личностью своего положения в обществе, прав и обязанностей гражданина.

В рамках психологического подхода, представленного работами Л.И. Божович, Я.Л. Коломинского, А.В. Петровского, А.А. Реана гражданственность рассматривается как интегративное качество в структуре направленности личности, отражающее ее характеристики.

В исследованиях классической педагогики гражданственность выступает не как самостоятельное качество личности, а как «высший уровень развития политической сознательности», классовая, пролетарская солидарность, самоотверженность, сознательность и организованность в борьбе за приближение коммунизма, и освещена в работах Р.Р. Бандура, Е.И. Кокориной, Н.А. Шатуновой, Д.С. Яковлевой. В категориальном аппарате современной педагогики, – это исследования А.С. Гаязова, А.М. Князева, А.Ф. Никитина, И.В. Суколенова, Г.Н. Филонова, С.А. Винниковой гражданственность рассматривается как интегративное качество и базовая ценностная ориентация личности, определяющая ее социальную направленность, позволяющая человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным [1, с.4].

Опираясь на положения системного (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Д.М. Гвишиани, В.В. Краевский, Э.Г. Юдин и др.) и личностно-деятельностного (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.) подходов, в структуре гражданственности можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты и их составляющие.

1. Когнитивный компонент включает гражданское мировоззрение; широту и адекватность политических, юридических, этических, исторических и других знаний, необходимых для формирования гражданской позиции личности; представления о прошлом, настоящем и будущем Отечества, нации и государства; гражданские убеждения, гражданское мышление, осуществляемое через понимание социально-политических процессов и явлений, происходящих в государстве; умение анализировать сложившиеся социальные ситуации и излагать собственные идеи по их разрешению.

2. Духовно-нравственный компонент, отражающий гражданское самосознание, гражданскую идеологию, что сопровождается доверием институтам общества, значимостью гражданских ценностей, проявлением совести и гражданской культуры.

3. Мотивационный компонент проявляется через сформированность гражданской позиции, сознание общественного долга и ответственность при выполнении социально значимой деятельности.

4. Эмоциональный компонент связан с гражданскими чувствами (чувством собственного достоинства, любовью к Родине, патриотическими, национальными и интернациональными чувствами), позитивно-эмоциональным отношением к Отечеству и социально значимой деятельности.

5. Деятельностный компонент отражает степень гражданского поведения, обусловленное такими качествами личности как гражданская активность, инициативность, ответственность, законопослушание, готовность личности к соблюдению правовых, моральных и социальных норм, сформированность гражданской компетентности.

Многие исследователи подчеркивают, что гражданственность личности определяется ее статусом, местом и ролью в государстве и обществе [3]. Исходя из этого, гражданственность в рамках нашего исследования рассматривается как интегративное качество личности, включающее в себя мировоззрение, эмоционально-позитивное отношение и позитивные чувства к государству, приводящие к активному стремлению и последующему выполнению гражданского долга при соблюдении гражданских обязанностей, правовых, социальных и моральных норм общества.

А.П. Жигadlo, раскрывая структуру гражданственности личности подчеркивает, что ее интегративный характер выражается единством сознания, чувства и поведения, а ее основой выступают чувство патриотизма и гражданская активность личности [4, с.17]. Согласимся с мнением исследователя о том, что следование человека гражданским установкам и ценностям, готовность его к гражданским действиям обусловлено сформированностью структурных компонентов гражданственности личности в процессе ее социально-политической самоидентификации.

Процесс же социально-политической идентификации сопровождается принятием личностью политики государства, национально-государственной идеологии в построении гражданского общества, правового и социального государства.

При этом гражданская активность выражается в готовности к активному участию в общественной жизни, инициативном и ответственном участии в процессах развития и модернизации, затрагивающих различные сферы общества. Такая активная жизненная позиция приводит к формированию гражданской компетентности.

Таким образом, анализ педагогической теории и практики по вопросам воспитания гражданственности у обучающихся показал, в современной ситуации все более отчетливо выявляется необходимость научного обоснования концепции управления процессом формирования гражданственности у обучающихся в условиях общеобразовательной среды [2], разработка которой позволит выстраивать систему управления, способную обеспечить эффективное функционирование воспитательной системы формирования гражданственности обучающихся.

Литература

1. Винникова, С.А. Воспитание гражданственности у младших школьников / С.А. Винникова // Воспитание школьников. – 2008. – № 5. – С.14-15.

2. Власова Е.Л. Управление учебно-воспитательной системой развития гражданственности старших школьников / Е.Л. Власова. Дисс... к.п.н. – 13.00.01. –Общая педагогика, история педагогики и образования. – М., 2011. – 166 с. – Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/>

upravlenie-uchebno-vospitatelnoi-sistemoi-razvitiya-grazhdanstvennosti-starshikh-shkolnikov

3. Данилюк, А.Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23 с.

4. Жигадло А.П., Лопуха А.Д. Гражданственность как системно-комплексное качество будущего специалиста / А.П. Жигадло, А.Д. Лопуха // Лингвистика. Лингвокультурология. Дидактика: Сб. науч. трудов. - Новосибирск, 2007. – С. 17-18.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010.

Живова А.В.

*преподаватель ГБОУ СПО «Волгоградский технологический колледж»
г. Волгоград, РФ*

МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩЕГО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Национальная доктрина образования Российской Федерации» декларирует обеспечение современного разностороннего развития молодежи, указывает на необходимость выявления творческого потенциала личности, развития ее творческих способностей, формирования умений и навыков самореализации.

Проблема комплексного развития личности, ее творческих способностей отнюдь не новая, ей уделялось немало внимания в трудах А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, она и сегодня продолжает занимать одно из ведущих мест в российском образовании. Философы, психологи, ученые-педагоги в своих исследованиях обосновали необходимость и раскрывали актуальность развития творческих способностей [1].

Творчество – одна из форм обновления мира, и человек как вид не может существовать, если не будет творить, поскольку его способность к творчеству рождена потребностью поддерживать свое человеческое существование. Соответственно, отсутствие у индивида этой потребности, ее затухание ведет к деградации. На современном этапе развития общества достаточно четко выражена потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем творческого потенциала, умением системно ставить и решать исследовательские задачи. Творчество, как важнейший механизм приспособления, в более широком плане можно рассматривать не только как профессиональную характеристику, но и как необходимое личностное качество, позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. Следовательно, творческое системное мышление как важнейшая характеристика творческой личности – необходимое качество

человека новой эпохи и требования к современной образовательной практике подготовки специалиста.

Исследования ученых подтверждают, что творческая активность – высший уровень учебно-воспитательного процесса и необходимое условие всестороннего развития личности. Наиболее общая, интегральная характеристика активности личности – активная жизненная позиция, выражающаяся в ее идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела [4].

Воспитание творческой личности – задача всей системы образования, начиная с дошкольного, завершая высшим, переподготовкой, повышением квалификации.

Личностные качества творческого человека отождествляются с самой личностью и её индивидуальными способностями. К ним можно отнести продуктивное самосознание; интеллектуальную творческую инициативу; жажду познания и преобразования; новизну идей; потребность в нестандартном разрешении задач; самостоятельность в поиске путей и способов решения проблем. Залогом развития личностных качеств творческой личности является мотивация творчества.

К мотивам творчества относятся интеллектуальные и эстетические чувства, которые возникают в процессе творческой деятельности [5]. Любознательность, удивление, чувство нового, уверенность в правильности направления поиска решения задачи и сомнение при неудаче, чувство юмора и иронии - вот примеры интеллектуальных чувств.

Занимаясь творчеством, люди часто испытывают эстетическое удовлетворение, которое, как правило, повышает их творческую энергию, стимулирует поиск истины. Творчество включает в себя не только познание, но и красоту, эстетическое наслаждение самим процессом и результатом творческого труда [2].

Творческая активность – одно из существенных свойств личности, где наиболее полно проявляется ее индивидуальное, особенное.

Творческая активность личности имеет четко выраженную социальную обусловленность, и ее следует рассматривать как социальную ценность, как показатель уровня развития общества. Ее уровни и формы могут быть различными, а, следовательно, может оказаться различной и объективная ценность профессиональной активности [7].

Есть основания предполагать, что мотивация выступает тем связующим звеном в профессиональной деятельности, которое обуславливает целенаправленный, сознательный характер действий человека. Мотивация определяет потенциальные возможности личности, потребность в определенном виде деятельности, в организации социального взаимодействия в профессиональной среде, совершенствование личности как специалиста с целью реализации потребностей в творческой деятельности.

Развитие творческого потенциала обучающихся в профессиональной образовательной деятельности базируется на следующих компонентах: мотивационном, деятельностном, оценочном. Мотивационный компонент

представлен внешней мотивацией, обеспечивающей интерес к предмету, и внутренней мотивацией, которая является более значимой для творческой деятельности, это [6]:

- мотивация по результату, когда обучающийся ориентирован на результаты деятельности;

- мотивация по процессу, когда обучающийся заинтересован самим процессом деятельности.

Динамику развития творческого потенциала обучающегося определяют по развитию таких личностных новообразований, как способность открытия нового знания; появление новых мотивов, целей учебной деятельности; владение новыми (для личности) способами деятельности; импровизационность, как способность внезапно принимать решение; расширение поля интеллектуальной активности; креативность, т.е. плодотворность в учебно-познавательной деятельности.

Показателями творческой активности обучающегося можно считать те, которые выделены в характеристике творчества психологией: новизна, оригинальность, отход от шаблона, ломка традиций, неожиданность, целесообразность, ценность. Если разделять ту точку зрения, что творческая активность в той или иной мере присуща каждому человеку, а ее проявлению препятствуют влияние среды, запреты, социальные шаблоны, то можно трактовать роль элементов открытого образования, усиления акцента на самостоятельную работу обучаемых как весьма позитивный момент. И на этой основе развитие творческой активности обучающихся происходит путем освобождения творческого потенциала от тех зажимов, которые они приобрели ранее.

Творческая деятельность, ее содержание, характер проявления, направленность во многом зависят от потенциала личности, развитие которого является многообразным процессом, обусловленным природной и социальной средой, субъективными и объективными факторами. Как и личность, творческий потенциал находится в постоянном движении и развитии и характеризует степень устремленности в будущее. Возможности обучающегося всегда богаче, чем этого требует определенный вид деятельности. В то же время сам обучающийся способен к непрерывному развитию и самосовершенствованию. Потенциал обучающегося включает как нереализовавшиеся умения и способности, так и проявившиеся в деятельности. Раскрытие характеристик личности возникает при необходимости реализации поставленной цели, имеющей не только личностную, но и социальную значимость. Благодаря совместной творческой работе преподавателя и обучающихся, последние имеют значительный успех и значимость среди сверстников, умело применяют полученный опыт в жизни и готовы легко и нестандартно найти выход из любой ситуации. Важную роль в создании обстановки, стимулирующей творческое развитие обучающихся, оказывают формы организации их учебно-познавательной деятельности.

В системе освоения профессиональных модулей важны методы и технологии поддержки мотивации к познавательной, развивающей и

воспитательной деятельности, что в конечном итоге может вызвать у студента устойчивый интерес к обучению. В связи с этим перед преподавателем стоит проблема повышения мотивации в процессе обучения. Использование проектных технологий при обучении способствует эффективному решению этой проблемы. С помощью данных технологий возможно развивать умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, а также формировать творческое нешаблонное мышление, способствовать максимальному раскрытию природных способностей обучающихся.

Успех обучения зависит от правильного определения его целей и содержания, а также от способов достижения целей. Успех в любой деятельности зависит не только от способностей и знаний, но и от мотивации (стремления работать и достигать высоких результатов). Чем выше уровень мотивации и активности, тем больше факторов побуждают человека к деятельности, тем больше усилий он склонен прикладывать. Мотив – это то, что побуждает человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определенной потребности [3].

Достойные цели, перспективные планы, хорошая организация учебной, профессиональной деятельности будут малоэффективны, если не обеспечена заинтересованность обучающихся в их реализации, т.е. мотивации. Мотивация – это один из важнейших факторов (наряду со способностями, знаниями, навыками), который обеспечивает успех в деятельности.

Было бы неверно рассматривать мотивационную сферу личности только как отражение совокупности ее собственных индивидуальных потребностей. Потребности индивида связаны с потребностями общества, формируются и развиваются в контексте их развития. Мотивы могут быть различные: интерес к содержанию и процессу деятельности, долг перед обществом, самоутверждение и т.п. Мотивировать человека – означает затронуть его важные интересы, создать ему условия для реализации себя в процессе жизнедеятельности.

Мотивация – одна из сложных проблем, с которой приходится работать, но и самая интересная. На дисциплинах профессионального цикла и при освоении профессиональных модулей можно использовать педагогические приёмы, позволяющие формировать и развивать мотивацию. Одна из составляющих мотивации – умение ставить цель, определять зону ближайшего развития, формирование у обучающегося понимания сущности и значения мотивации в процессе профессиональной деятельности.

В мотивационной сфере выделяются [4]:

- мотивационная система личности – общая (целостная) организация всех побудительных сил деятельности, лежащих в основе поведения человека, которая включает в себя такие компоненты, как потребности, собственно мотивы, интересы, влечения, убеждения, цели, установки, стереотипы, нормы, ценности и др.;

- мотивация достижения – потребность в достижении высоких результатов поведения и удовлетворении всех других потребностей;

• мотивация самоактуализации – высший уровень в иерархии мотивов личности, состоящий в потребности личности к наиболее полной реализации своего потенциала, в потребности самореализации себя.

Мотивация обучения - это общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования. Образно говоря, образы мотивации держат в своих руках совместно преподаватели (мотивация обучения, их отношение к профессиональным обязанностям) и обучающиеся.

В современном мире возрастает ценность и значимость компетентности личности как в профессиональной, так и в других сферах человеческой жизнедеятельности. В этой связи на передний план выходят такие показатели качества подготовки современного специалиста, как профессионализм, готовность к творческой деятельности. В реализации данного понимания в практике профессиональной образовательной деятельности необходимо выделить основы интеграции знаний, умений которые обеспечит целостность их общепрофессиональной подготовки. Соответственно, важным элементом образовательного процесса является развитие у обучающихся мотивации профессиональной деятельности, ориентированной на реализацию как в ходе образовательного процесса, так и в последующей профессиональной деятельности в области дизайна.

Важно учитывать, что профессиональное развитие, как отмечается в ряде исследований, может начинаться только в том случае, если учебные и профессиональные требования в процессе подготовки будут выше актуальных возможностей человека, а его мотивационная сфера будет не обедняться, а обогащаться [2].

Профессиональная мотивация – это то, ради чего человек реализует свои профессиональные способности. Задача преподавателя - создать условия для активной и самостоятельной деятельности обучающихся на основе положительной мотивации к профессиональной деятельности. Для этого необходимо добиться формирования или развития интереса к выбранной профессии как положительное оценочное отношение к конкретной профессии. Для этого можно использовать такие направления, как опора на личностный профессиональный опыт педагога. Обучающиеся чувствуют и понимают квалификационный уровень преподавателя, и, как следствие, возрастает авторитет педагога. Увлекательная подача самого учебного материала (новизна, показ современных достижений науки, посещение профессиональных выставок, мастер-классы и т.д.), использование нетрадиционных методов и форм обучения, безусловно направлены на формирование профессиональных компетенций.

Профессиональная образовательная деятельность должна быть направлена на формирование гармонично развитой личности, чтобы внутренняя мотивация соответствовала внешней, что в итоге даст результат мотивации творческого потенциала обучающегося в профессиональной образовательной деятельности.

Литература

1. Абульханова-Славская К.А. Личность в процессе деятельности и общения / Психология личности: Хрестоматия. Т. 2 – Самара: Изд. дом «БАХРАХ», 1999. – С. 319.
2. Данилькевич А.В. Содержание обучения мультимедийным технологиям студентов эстетико-гуманитарного направления в системе среднего профессионального образования // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2012. - № 4 (21). – С. 224-228.
3. Жук А.И. Основы педагогики: учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л. Жук, Е.А. Коновальчик. – Минск: Аверсэв, 2003
4. Зеличенко А.И., Шмелев А.Г. К вопросу о классификации мотивационных факторов трудовой деятельности и профессионального выбора // Вест. МГУ. Сер. 14. Психология. – 1987. – № 4. – С. 33–43
5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – С.38
6. Лукьянова М. Учебная мотивация как показатель качества образования. Народное образование. №8.2001.
7. Яковлева, Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности. / Е.Л. Яковлева Москва: Флинта, 1997.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Иванов О.Н.,

*к.п.н., доцент кафедры
физической культуры*

Иванова Л.Ю.

*к.п.н., доцент кафедры теории
и методики физической культуры*

Югорский государственный Университет

г. Ханты-Мансийск, РФ

БАТАРЕЯ ТЕСТОВ ДЛЯ ПСИХОПОРТРЕТА СПОРТСМЕНОВ

В современном спорте достаточно высокого развития достигает техническая и функциональная подготовка, для чего имеется разнообразный набор методик средств и приемов. И на основе уровня готовности в данных компонентах выбирается тактика ведения соревновательной борьбы. В тоже время явно прослеживается недостаточность готовности психики спортсмена к соревновательной деятельности. Яркие примеры - это промахи на последнем выстреле, сбой в стрельбе при заходе на стрельбу сильного соперника в биатлоне и т. д.

Деятельность человека – очень сложное и многообразное явление, в осуществлении которого задействованы все компоненты иерархической структуры человека (физиологический, психический, социальный) [11].

Можно предположить, что существует резерв для улучшения спортивного результата посредством определения психической готовности, что позволит своевременно вносить коррективы в разработку тактики или вариантов тактики на конкретные соревнования, а также оптимизировать психическую готовность в предсоревновательный период. Для чего необходимо знать текущее состояние психики данного индивида, особенности реакции психики на внешние и внутренние раздражители.

В настоящее время психология спорта стала не только теоретической, но и практической дисциплиной, оказывающей существенную помощь спортсменам и тренерам в их стремлении достичь высоких спортивных результатов [5].

Для управлением процессом психической подготовки необходимо знание состояния компонентов психики, что возможно при помощи составления текущего психопортрета.

Анализ литературных источников показал, что существующие методики составления психопортретов основаны на исследовании следующих составляющих психики

- темперамент
- характер
- способности
- направленность
- эмоциональность
- волевые качества

- умение общаться
- самооценка
- уровень самоконтроля

Мы же сделали попытку создать батарею тестов необходимых и достаточных для исследования следующих компонентов психики:

- темперамент
- характер
- мотивация достижения успеха
- эмоциональность
- тревожность и депрессия
- склонность к риску

Исходя из исследуемых компонентов психики нами выбраны следующие тесты:

- Темперамент (Г. Айзенка)
- Эмоциональное состояние (опросник Леонгарда)
- Эмоциональное выгорание (тест Е.П. Ильина)
- Акцентуация характера (опросник Шмишека)
- Оценка невротических состояний (опросник К.К. Якин Д.М. Менделевич)
- Тревога и депрессия (опросник
- Тревога (Дж Тейлор)
- Склонность к риску (опросник Шуберта)
- Мотивация достижения успеха (опросник Т. Элерса)

Данные тесты, кроме определения темперамента, подобраны парами для наиболее полного и достоверного определения соответствующего компонента психики.

Тестирование проводилось на студентах спортивного факультета Югорского государственного университета. Группа тестируемых имела различную спортивную специализацию и спортивную квалификацию. Проведено два тестирования с интервалом в один месяц.

Выводы:

Данная батарея тестов имеет право на существование для составления психопортрета спортсмена так, как применяемые тесты научно достоверны и надежны; не занимают много времени; адекватно воспринимаются спортсменами; не оказывают негативного влияния на психику. По мнению спортсменов и их тренеров, эти тесты помогают в подготовке к соревнованиям, как исходные данные для выработки наиболее эффективной тактики для достижения спортивного результата.

Литература

1. Алешков И. А. Опыт психологического анализа спортивной деятельности. — В сб.: Психология спортивной деятельности. М., изд. ВНИИФК, 1978.
2. Акимова Л.Н. Психология спорта. Курс лекций. – Одесса: Студия «Негоциант», 2004.

3. Гогунев Е.Н., Мартыянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
4. Демин В.А. Методологические вопросы исследования спорта в аспекте теории деятельности; М; 1975.
5. Ильин Е. П. Психология физического воспитания. — М.: Просвещение, 1987.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.
7. Психология спорта высших достижений / Под ред. А.В. Родионова. — М. : ФиС, 1979.
8. Психология физического воспитания и спорта / Под ред. Т. Т. Джемгарова и А. Ц. Пунин. — М. : ФиС, 1979.
9. Психология « Учебник для студентов институтов физической культуры» П.А. Рудика; М; ФиС, 1974.
10. Пуни А.Ц. «Проблема личности в психологии спорта» М.,1980.
11. Чикова О.М. Психологические особенности спортивной деятельности и личности спортсмена: Учебное пособие для училищ Олимпийского резерва. — Мн.: ИПП Госэкономплана РБ. 1993.
12. Чиж В. Ф. Психология спорта; СПб; 1910.

Казнина Э.Ю.

аспирант кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, РФ

ПОНЯТИЯ ПРАВСТВЕННОСТИ, МОРАЛИ И СОВЕСТИ В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ТРАДИЦИЯХ

Теория развития моральных суждений Л.Колберга - наиболее фундаментальное исследование, направленное на эмпирическое изучение морально-нравственной сферы в XX столетии. Л.Колберг характеризует 6 стадий развития моральных суждений человека в период от 5 до 25 лет, разделяя их на три уровня (преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный) по две стадии в каждом.

Основанием теории Л.Колберга явились вопросы справедливости, обозначенные Аристотелем в «Никомаховой Этике». Последователи Л.Колберга (напр., Д.Аронфрид) считают, что именно две последние стадии являются стадиями активации совести [9, с. 166-167].

Л.Колберг, считает, что его понимание морали отлично от кантавского, он не рассматривает «совесть» как образование a priori, утверждает, что мораль не деонтологична, и намерения, как противоположность последствиям, являются ключевым компонентом морального суждения. Характеристиками последних двух стадий Л.Колберг считает: способность индивида ставить себя на место участников моральной дилеммы при принятии нравственного решения, повышение интереса к окружающим, появление эмпатии. Л.Колберг определяет совесть как «моральный элемент человеческой личности», подчеркивая, что она не является характеристикой перехода с

преконвенционального на конвенциональный уровень развития моральных суждений [9].

Сформированные Л.Колбергом 10 универсальных нравственных ценностей опираются на западную традицию индивидуализма и либерализма, и потому сомнительна их валидность для стран с другим государственным и культурально-историческим контекстом. По словам Г.Г. Шпета: «Западноевропейская этика формируется на образцах античной и патрологической моральной философии...ее истоки лежат не только в нравственной стихии национального духа, но и в философско- и богословско-отрафлексированной моральной традиции, коренящейся в этике Аристотеля, моральной философии Цицерона, моральной теологии Августина» [7].

Анализируя природу нравственности, морали, и совести, как высшего регулятора нравственного поведения, стоит отметить различие понятий «нравственность» и «мораль». В немецком языке, как и в русском, понятия *Sittlichkeit (нравственность)* и *Moralitat (мораль)* разведены, этого нет в английском языке.

Впервые разводит эти термины Г.В.Ф. Гегель в «Философии права». В сфере морали вопрос о мотиве воли и намерениях субъекта становится главным. Нравственность понимается, как синтез абстрактного права и морали, являясь высшей степенью развития свободной воли. Гегель связывает мораль со сферой должного, идеального, а нравственность – со сферой сущего, действительного, подчеркивая разницу между тем, что люди признают за должное, и тем, что они выполняют [3].

Становление понятий нравственности и совести прошло другой путь в русской традиции.

Рассмотрение данных понятий предполагает выделение следующих составляющих: лингвистической, этической, культурно-религиозной. "Онтологичность" русской этики выражается в том, что русскому сознанию претит индивидуалистическое толкование морали (Франк). Центральное место занимают не личные ценности, а принцип, порядок и религиозно-метафизическое основание, на которое опирается жизнь всего человечества и даже устройство космоса и благодаря которому человечество и мир будут спасены и преобразуются [1].

Рассматривая религиозную составляющую формирования данного понятия, Рукавишников М.В. в диссертационной работе провела анализ византийского патристического наследия, которое во многом определило своеобразие и направленность русского философствования и моральной рефлексии. Изучив «Добротолубие», Рукавишников отмечает вклад в разработку нравственных проблем и определения совести таких мыслителей как, Феодор Студит, Григорий Синаит, Никита Стифат, Дионисий Ареопагит, Макарий Великий и др. [6].

Совесь рассматривается в двух аспектах: как фундаментальная этическая категория и как особенность нравственного суждения, где нравственность оценивается выше законничества. Данное условие характерно для двух последних стадий развития моральных суждений Колберга. Он пишет:

«Каждый человек обязан совершать нравственный выбор, поддерживающий базовые права человека, даже если они противоречат законодательству или общественным принципам общества» [8].

В восточной христианской традиции «совесть» понимается как «особый нравственный закон, чувствуемый в глубине сознания, одна из функций человеческой души, итог жизненного пути и основа общечеловеческой нравственности. В совести отдельной личности преломляется общечеловеческое нравственное сознание с его аксиомами нравственного закона. Поэтому совесть и является связующим элементом нравственного порядка в душе и нравственного порядка во всем мире» [6].

Лингвистический анализ позволяет выделить в совести следующие понятийные признаки, значения: 1) чувство (ответственности); 2) (нравственное) сознание (добра и зла); 3) ответственность за поведение и поступки перед собой; 4) ответственность за поведение и поступки перед людьми и обществом; 5) нравственные принципы; 6) взгляды; 7) убеждения; 8) прирождённая правда. Если рассмотреть эти признаки сквозь призму права, то семы 1 и 2 выражают психологическое понятие «саморефлексии»; 3 и 4 относятся к сфере «принципы права – нормы и правила поведения», а значения с 5 по 8 – к сфере «основы поведения – мораль и нравственность» [5, с. 160-169].

Английский язык относит совесть к чувственно-рациональной сфере, и определяет через «осознание внутри себя возможности выбора между правильным и неправильным», с акцентом на возможность осознанного выбора. В этом случае выделяются следующие понятийные признаки: 1) осознание (возможности выбора); 2) (ментальное) чувство (правильного или неправильного) [5]. Различное толкование концептов *совесть* и *conscience* обусловлено особенностями русской и английской ментальности. В русский язык из греческого пришло две лексемы – *совесть* и *сознание*. *Совесть* – это божественный Логос, это голос Бога, корректирующий поступки человека, *сознание* – это понимание, осознание. От последнего в русском образована лексема *сознательность* – то есть то, что определяет место человека в обществе, формирует понятие о долге, праве. В. В. Колесов пишет: «Русским близка сформулированная к концу XVII века идея «совести», попытки заменить её «сознательностью» кончаются весьма печально, поскольку в народном сознании лежит представление о душевном (логосе), а не о рассудочном (рацио)». В русском языке *совесть* ассоциативно связана с человечностью, житейской моралью. В английском языке *conscience* «совесть» связана с общественными и этическими понятиями долга, честности и чести. Вполне допустима замена понятия *совести* понятиями *честности*, *правды* и *стыда*. Концепт *conscience* близок к концептам *откровенность* и *правда*. Значения *conscience* и *consciousness* в английском языке реализуют идею рационального (знания), а не божественного (душевного/ индивидуального) [4, с. 116].

В русском языке понятия чести и совести разделяются: совесть – нечто внутреннее, личное, Божественное, а честность – социальное, рациональное, нравственное. Колесов говорит о шкале нравственных ценностей для русского этнического сознания, для которого *совесть* важнее *чести*, *стыд* сильнее

срама, а святость неизмеримо выше героизма» [4, с. 123].

Анализ становления института нравственности и понимания совести с исторической точки зрения, показывает, что христианское нравоучение ориентировано на монастырский идеал нравственности. Оно выступало по отношению к мирскому благочестию не в качестве нормы, а в качестве образца и идеала, потому мирская христианская жизнь у русских осталась без своего нравственного идеала [2]. В средневековой Руси процветали жестокие наказания, пытки, разбой, кулачное право, разврат, отсутствие половой стыдливости, пьянство. При этом в русском обществе уживались внешняя набожность и нравственная распущенность. Историки также констатируют отсутствие заметного прогресса в нравах русского общества в период с XI по XVII вв. [2, с. 246-247].

Литература

1. История этических учений: Учебник / Под ред. А.А. Гусейнова. - М.: Гардарики, 2003. - 911 с.
2. *Карташев А.В.* Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. С. 246-247.
3. *Кишин В.В.* Учение Гегеля о нравственности // Вестник ОГУ - №7 - 2005 г. - С.33.
4. Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». СПб. : Златоуст, 1999. 364 с.
5. *Пименова М.В.* Концептуальные правовые метафоры совести в русском и английском языках // Гуманитарный вектор. - No 4 (32) - 2012. - С.160-169
6. *Рукавишников М. В.* Совесть в духовно-нравственной системе "Добротолубия": Автореферат дис. ... кандидата философских наук - Шуя, 2010. - 23 с.
7. *Шпет Г.Г.* Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Соч. М.: 1989. С. 28.) С. 153.
8. Lawrence Kohlberg: Consensus and Controversy//Essays in Honour of Lawrence Kohlberg/ Eds. Modgil S. and Modgil C., – London: the Falmer Press, 1986.
9. *Langston D.C.* Conscience and Other Virtues. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2001. - P.191

Мосиенко М.К.

ИНСТИНКТИВНЫЕ И ИНТУИТИВНЫЕ МОТИВАЦИИ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ

Обыденное сознание, поведение, интуиция, инстинкт, мотивация, рациональное, иррациональное

Статья посвящена роли инстинктивных и интуитивных мотиваций в обыденном сознании. Описаны функции и соотношение данных типов мотиваций. Исследование позволяет сделать вывод о принципиальной

нетождественности их происхождения, функций, а так же особенностей реализации в поведении.

M.K. Mosienko

INSTINCTIVE AND INTUITIVE MOTIVATIONS IN COMMON MIND

Common mind, behavior, intuition, instinct, motivation, rational, irrational

This article describes the functions and the role of instinctive and intuitive motivations in common mind. The study shows that the two motivation sources are not identical in their origin, functions and behavioral manifestations.

В настоящей статье мы рассматриваем два внешне близких, но сущностно различных типа мотиваций, которые могут являться основой принимаемых в рамках обыденного сознания решений и таким образом находить свою реализацию в обыденном поведении. Речь идёт об инстинктивной и интуитивной мотивации. Отметим, что хотя мы и говорим об обыденном сознании, ни тот, ни другой тип мотиваций, не является сознательным, но лишь проходит в сознании процедуру рационализации, оставаясь при это продуктом бессознательного. Актуальность описания функций и происхождения этих двух типов мотивации объясняется их внешней близостью, часто ведущей к неразличению принципиально разных механизмов регуляции поведения.

Рассмотрим первый, названный нами «инстинктивным», тип мотивации. Среди исследователей существуют определённые разногласия относительно того, реализуется ли вообще в поведении человека такая программа, как «инстинкт», однако необходимость признать наличие врождённых неосознаваемых поведенческих программ приводит всё же к появлению описательных определений таких, как «эволюционно устойчивые стратегии» и т.п. Мы в настоящей статье будем пользоваться термином «инстинкт», понимая под ним «совокупность сложных, наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях» [2].

Опишем сразу инстинктивные мотивации, как «бессознательные и иррациональные» (позже мы ещё вернёмся к этому тезису, сравнивая их с интуитивными «бессознательными и рациональными мотивациями»). Обыденность, т.е. ситуации, в которых человеку свойственно обыденное поведение, определяет его характеристики. Одним из важных факторов, детерминирующих поведение человека, является срочность принятия решений. Под срочностью мы понимаем «горизонт планирования» или «степень отдалённости результата». Относительно обыденности мы можем сказать, что это то, что происходит с человеком здесь и сейчас и поэтому требует от него срочных решений. Обыденность характеризуется принудительностью. И.Т. Касавин и С.П. Щавелев в «Анализе повседневности» отмечают такую её черту, как «безусловная необходимость для каждого человека уделять (большее или меньшее) внимание (тем или иным) повседневным заботам; по сути их безальтернативность для ума и души; неизбежность совершения тех или иных поступков, действий (а, значит, и мыслей, чувств, интенций

соответствующего свойства)» [3]. О том же или, по крайней мере, о смежном пишет Б.В. Марков, подчёркивая навязанность и безальтернативность (а значит неминуемо и срочность) повседневности и упоминая «нормы и правила действия, которые могут показаться теоретику нестрогими, а моралисту беспринципными, и которыми человек вынужден руководствоваться в жизни» [4]. Этот факт объясняет высокую долю именно инстинктивных мотиваций, реализующихся в поведении человека, поскольку в условиях низкой скорости и чрезвычайной энергозатратности «рационального и сознательного» [1] (мы используем эти слова в качестве составного термина, наряду с «иррациональным, сознательным», «иррациональным, бессознательным» и «рациональным, бессознательным») мышления и одновременного давления срочности, необходимости быстрого решения прямо сейчас, иной путь представляется поведенчески невыгодным. Приведём здесь известную аксиому теории принятия решений: «лучше нереализованный проигрыш сейчас, чем реализованный выигрыш в будущем». Иными словами, человек статистически склонен к принятию краткосрочных решений. Этологи говорят о краткосрочных и долгосрочных стратегиях, выбор которых зависит от множества факторов, несущественных для нашего исследования, т.к. мы рассматриваем реализацию различных мотиваций исключительно в обыденном поведении, которое мы считаем всегда краткосрочным, в виду характеристики самой обыденности как того, что «обычно с нами случается здесь и сейчас». Однако, в нашем собственном жизненном опыте и в истории мы можем видеть примеры обратного. Мы можем видеть как попытки, так и успешную реализацию человеком самых долгосрочных стратегий (примером чего служит, если отвлечься от её частных деталей, и сама история). Чем это объяснимо, если человек всегда или большую часть времени находится в условиях давления срочности, всегда находится в условиях, когда нужно срочно «не реализовать проигрыш сейчас, теряя выигрыш в будущем»? Как возможна в этих условиях не то, что долгосрочность поведения, но и сама рациональность (часто, хотя и не всегда, являющаяся основанием долгосрочности)? Мы полагаем, что она возможна в виду наличия наряду с инстинктивными ещё одного типа мотиваций: интуитивных. По нашему мнению, интуиция является именно рациональной, а не иррациональной (в отличие от инстинктов) формой мышления и регуляции деятельности. Определим её как «рациональное и бессознательное» мышление. Часто интуитивное приравнивается к иррациональному и противопоставляется рассудочному, в виду того факта, что рассудочное осознаётся и возможно в форме последовательности шагов, а интуитивное – неосознаваемо в своей процедуре и видимо сознанию лишь в форме ощущения-результата. Мы склонны полагать, что интуиция столь же рациональна, как и сознательное, по шагам рассуждающее мышление, однако она представляет собой иной тип рациональности. Мы хотели бы сразу оговориться, что сейчас мы говорим не о познавательной функции интуиции, а именно о регуляторной, т.е. лежащей в основе принятия решений, что не всегда подразумевает познание нового, но скорее наоборот – в обыденности это обычно узнавание старого и сличение с эталоном. Механизм регуляторной

функции интуиции по нашему мнению состоит в следующем: поиск аналогичных ситуаций, т.е. прецедентов в «прошлом», и действия на основании истории таких прецедентов. Причём под «прошлым» мы понимаем здесь не только индивидуальный, но так же социальный и исторический опыт. По причине скорости порождения интуитивных решений, в ситуации срочности они способны конкурировать с инстинктивными мотивациями, таким образом обеспечивая реализацию «рациональных», «долгосрочных» стратегий и выводя человеческое поведение из-под давления срочности. Факторам, определяющим исход такой конкуренции, ещё предстоит стать предметом исследования, для нас же важен пока вывод относительно происхождения устойчивых долгосрочных стратегий обыденности: по крайней мере, часть из них имеет интуитивную мотивацию в своей основе.

Библиографический список

1. Автономова Н.С. Рассудок - Разум - Рациональность. - М.: Наука, 1988. - 287с.
2. Биологический энциклопедический словарь. Гл. ред. М.С. Гиляров. М.: Сов. энциклопедия, 1986.
3. Касавин И.Т., Щавелев С.П. Анализ повседневности: научное издание. М.: Канон+, 2004. – 432с.
4. Марков Б.В. Понятие повседневности в гносеологии и антропологии // Научная рациональность и структуры повседневности. СПб., 1999
5. Пукшанский Б.Я. Обыденное знание. Природа, функции, место в познании: автореф. дис. док. филос. наук / Б.Я. Пукшанский – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1989. 32 с.
6. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с.
7. Кармин А.С. Интуиция. Философские концепции и научное исследование. – СПб.: Наука.2011. – 901 с.

Осташева Е.И.

*Аспирант кафедры клинической психологии
и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург, РФ*

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Теоретические представления о закономерностях развития психики человека и особенностях процесса формирования личности в подростковом возрасте активно разрабатывались как отечественными специалистами в области психологии (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н.Леонтьев, Л.И. Божович, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, И. А. Соколянский, Д. И. Фельштейн и др.) так и западными (В. Штерн, Ж. Пиаже, Г. Крайг, Khantzian E.J., Kristal H., Steinberg L, Э.Эриксон). Отечественные теории, представляющие личность как социальное образование базировались на тезисах К. Маркса, который указывал

«сущность «особой личности» составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество» [6]. Выготский Л.С. сформулировал генетический закон, в соответствии с которым высшие психические функции сначала формируются в социальном плане и имеют статус интерпсихической, а затем – в индивидуальном, приобретая статус интрапсихической функции [3]. Процесс интериоризации, таким образом, социален по своей природе, поскольку высшие психические функции формируются у индивида в процессе взаимодействия с другими людьми, носителями образцов деятельности. Согласно концепции культурно-исторической психологии, развитие психики и формирование личности ребенка происходит по двум основным линиям. «Одна — это линия естественного развития поведения, тесно связанная с процессами общеорганического роста и созревания ребенка. Другая — линия культурного совершенствования психологических функций, выработки новых способов мышления, овладения культурными средствами поведения» [4]. То есть, социальная среда является стимулом развития человека на каждом возрастном этапе онтогенеза.

Стремительные изменения социокультурной ситуации на постсоветском пространстве затронули практически все сферы жизни россиян. Современная социальная среда не содержит ясных ценностных ориентиров, в ней размыты нормативные границы социального поведения и выбор их форм зачастую определяется случайностью. За последние 25 лет в стране произошли тотальные перемены: от преобразования общественного устройства жизни и краха идеологии до сексуальной революции и всеобщей информатизации. Характерно, что реформы продолжаются, и каждая новая генерация молодых людей вступает в уже изменившиеся общественные условия. Не будет большим преувеличением утверждать, что в этом коротком по историческим меркам периоде от начала «перестройки» в СССР до сегодняшних 2000-х сформировались разные поколения людей [1]. Очевидно, что «такая динамика условий психического развития с появлением неограниченных возможностей и вынужденной необходимости стихийного к ним приспособления, предоставление готового продукта в сфере образования, облегченного технологиями, способствовала формированию новых стереотипов мышления, паттернов поведения, практик взаимоотношений, то есть формированию новой личности» [2]. Стоит подчеркнуть, что психологические аспекты произошедших трансформаций общества практически не анализируются в психологии. Быстротечные изменения социокультурной среды сопровождаются трансформациями личности, объяснения которых в прежних парадигмах, по меньшей мере, не адекватно. Психологическая наука оказывается зачастую несостоятельной, в частности при решении практических задач, связанных с проблемами формирования личности. Традиционные воззрения на проблематику взросления и девиаций поведения разрабатывались в принципиально иной социально-культурной ситуации, в идеологическом обществе. Ныне все чаще наблюдаются феномены поведения, которые ранее относились к девиациям поведения. Но не есть ли эти новые формы поведения способами социальной адаптации «нового человека» к современным условиям

жизни и деятельности? В большом психологическом словаре приводится следующее определение девиантного поведения — это «действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (соц. группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию [7]. В американских медицинских словарях Стедмана и Мосбиса приводятся следующие определения девиантного поведения – «это деятельность, которая запрещена социальными правилами и законами» [10] и «действия, которые превышают обычные пределы принятого поведения и включают отказ от соблюдения социальных норм» [9]. Таким образом, определения девиантного поведения предполагают необходимость наличия, ясного определения, знания и понимания индивидуумом общественных норм. Однако, сегодня в условиях быстрых социокультурных трансформаций, нормы морали определены нечетко и перестали быть категоричными, «они носят более рекомендательный характер и не в такой степени имеют сдерживающий фактор от простых (можно сказать, «легких») аморальных проступков, мораль стала более терпима». [8]. В отсутствие определенных границ социальных норм не может быть возможным определение того или иного поведения, как девиантного. Однако, в обществе и в частности в современной психолого-педагогической практике непонятые феномены поведения обозначают как отклонения, как следствие «закрепляясь за отдельной личностью, стигма девиантности вторично порождает и усиливает девиантное поведение. Данное обстоятельство признается большинством современных исследователей как одна из наиболее сложных и трудноразрешимых социальных проблем» [5].

Опираясь на культурно исторический подход в психологии, логично предполагать, что произошедшие изменения социокультурной ситуации, породили новые, не описанные ранее формы поведения у молодых людей, которые обусловлены изменениями в процессе формирования личности современного человека и представляют собой многообразие форм социальной адаптации. Для верификации этого предположения было проведено исследование личностных отношений современных подростков.

Исследование проводилось с помощью качественного анализа выборов, предложенных в патохарактерологическом диагностическом опроснике («ПДО», Личко А. Е) вариантов ответов – наборов фраз, характеризующих 25 тем - сфер отношений личности, значимых для подростков. В первую группу испытуемых вошли подростки 1990-1991 годов рождения. На момент исследования все подростки являлись учениками школы города Санкт-Петербурга. Исследование проводилось в 2003 году. Возраст участников 12-13 лет. Вторая группа представлена подростками 2000-2001 годов рождения. На момент исследования все подростки являлись учениками школы города Санкт-Петербурга. Исследование проводилось в 2013 году. Возраст участников 12-13 лет. Всего 157 человек.

Сравнение частотных распределений выборов ответов показало, что в целом современные подростки характеризуются менее позитивным отношением к различным сферам жизни по сравнению с подростками 1990-

1991 г.г. рождения. Современные подростки чаще давали утвердительные ответы на высказывания «У меня бывают приступы мрачной раздражительности, во время которых достается окружающим» ($p < 0,001$). В современных положительных выборах чаще встречаются утверждения, указывающие на переживание подростками тревоги «Я слишком мнителен, без конца тревожусь и беспокоюсь обо всем» ($p < 0,001$), «Стеснялся ходить в школу: боялся насмешек и грубости» ($p < 0,05$), «Сильно переживал замечания и отметки, которые меня не удовлетворяли» ($p < 0,05$), «Я много раз взвешиваю все "за" и "против" и все никак не решаюсь рискнуть» ($p < 0,05$), «Я всегда невольно думаю о возможных неприятностях и бедах, которые могут случиться в будущем» ($p < 0,05$). Переживание тревоги подтверждается и отрицательными выборами современных подростков. Как неподходящие для себя утверждения современные подростки значительно реже подростков 1990х годов отметили высказывания «Мне не хватает решительности» ($p < 0,05$), «Я чрезмерно чувствителен и обидчив» ($p < 0,05$), «Я боюсь перемен в жизни: новая обстановка меня пугает» ($p < 0,05$) современные респонденты отмечали реже чем респонденты 1990-1991г.г. рождения.

Изменения личностных отношений подростков в современный период прослеживаются и в сфере отношения к незнакомым людям. Полученные данные свидетельствуют о сужении круга близких отношений у современных подростков. Утвердительные и отрицательные выборы респондентов 2000-2001 г.г. рождения демонстрируют настороженное отношение к окружающим. Современные подростки чаще давали утвердительные ответы на высказывания «Я стесняюсь незнакомых людей и боюсь заговорить первым» ($p < 0,05$), «Людное общество меня быстро утомляет и раздражает» ($p < 0,05$), «Мне часто кажется, что окружающие подозревают меня в чем-то плохом» ($p < 0,01$).

В результате проведенного исследования установлено, что современные подростки зачастую переживают эмоциональный дискомфорт. Сужение круга близких контактов, недоверие в отношении к окружающим и незнакомым людям могут быть следствием тревожных переживаний, растерянности и неопределенности. Характерны такие суждения, как: «Мы не знаем, что с может произойти с нами завтра, мы, как будто, брошены в этом мире». Проанализированная система личностных отношений современных подростков, переживание ими тревоги и фрустрации порождают те необычные формы поведения, которые традиционно трактуются в качестве «девиантного», но которые адекватнее рассматривать в качестве дисфункциональных форм социальной адаптации. Ситуативный выбор подобных моделей поведения, их закрепление в референтной группе определяют их феноменологическое разнообразие. Актуальной проблемой психопрофилактики и психологической коррекции дисфункциональных форм социальной адаптации подростков, таким образом, становится анализ внутриличностных конфликтов в системе отношений личности подростка, препятствующие полноценной социальной адаптации в условиях изменяющейся действительности.

Список литературы

1. Алёхин А.Н. Дубинина Е.А. «Архетипы» юности сегодня (по итогам дискуссии о способах жизни современной молодежи). *Universum: Вестник Герценовского университета*. № 1 / 2014
2. Алёхин А.Н. Литвиненко О.А. Психологические аспекты клинического патоморфоза психотических переживаний. *Вестник психотерапии*, 2013.-N 48.-С.57-68
3. Выготский Л.С. Психология развития человека. - М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005.
4. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка (1928)// *Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология*. 1991. N 4. С. 5-18
5. Змановская, Е. В. Девиантное поведение личности и группы: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. — СПб.: Питер, 2011.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тома 1-39. Издание второе М.: Издательство политической литературы т.1. -1955-1974.
7. Мещеряков Б., Зинченко В.(ред.) Большой психологический словарь М.: АСТ, Прайм-Евроснак, 2009.
8. Тогузаева Е.Н. «Нормы морали, права, религии как регуляторы поведения». *Известия Саратовского университета*. 2007. Т. 7. Сер. Экономика. Управление. Право, вып. 2
9. *Mosby's Medical Dictionary, 9th Edition*. Mosby.2012.
10. *Stedman's Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing*. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Колобаев В.К.

*к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова
г. Санкт-Петербург, РФ*

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе в настоящее время не отвечает запросам подготовки специалистов высшей школы. Эффективность обучения находится на низком уровне. Поэтому насущным вопросом сегодняшнего дня является значительное повышение эффективности обучения.

В значительной степени недостатки в обучении студентов иностранным языкам связаны со слабой методической оснащённостью учебного процесса, отсутствием отвечающих запросам времени учебников и учебных пособий. Обучение часто ведётся с использованием морально устаревших отечественных материалов или материалов, разработанных в зарубежных странах (Англии, Америки). Приводимые в отечественных учебниках тексты и факты не способны поддерживать интерес учащихся, стимулировать их к овладению новым средством профессионального общения. В тоже время в зарубежных изданиях текстовой учебный материал как таковой вообще отсутствует, рассматриваемые в них вопросы не соответствуют фоновым знаниям учащихся. При разработке методических приемов обучения и при написании методических пособий недостаточно внимания уделяется психологическим закономерностям умственной деятельности, не учитываются последние достижения экспериментальной психологии.

Сейчас, когда количество информации неизмеримо возросло, когда число научных публикаций увеличивается с каждым днем знание иностранного языка, и прежде всего английского, становится неотъемлемой квалификационной характеристикой каждого специалиста в какой бы области он ни работал. Вместе с тем, увеличение количества поступающей информации требует все большего времени на ознакомление с ней и ее переработку. Результатом этого является сокращение времени на самообразование, а, следовательно, и на обучение любому новому виду деятельности, кроме профессионального. Поэтому на повестку дня выдвигается требование сокращения времени обучения, необходимость выработки навыков новой деятельности или совершенствования уже имеющихся навыков в максимально короткие сроки с наименьшими затратами умственных усилий.

Это возможно только за счет совершенствования методики преподавания и создания новых учебных материалов с учетом современных достижений в смежных науках: лингвистики, психологии и педагогики. Порядок перечисления этих наук (лингвистика, психология, педагогика) неслучаен.

Прежде чем начать обучение необходимо подобрать материал, на основе которого будет вестись обучение. Отбор такого материала связан с целым рядом лингвистических критериев. Основными среди них являются: выбор минимальной единицы обучения, порядок подачи основного грамматического материала, выбор текстов для обучения, порядок и расположение необходимого для активного запоминания лексического материала. Учет психологических особенностей восприятия и памяти, узнавания и воспроизведения изученного необходим для достижения желаемого результата обучения. Наконец, большое значение имеет вопрос презентации отобранного материала, его значимость для будущего профессионального общения и будущей профессиональной деятельности в целом.

Методика преподавания иностранных языков как наука является прикладной дисциплиной. Она основывается на теоретических выкладках и экспериментальных данных лингвистики, психологии и педагогики. Из этих наук методика черпает, отбирает и обещает те данные, которые необходимы для обучения учащихся различным видам речевой деятельности на иностранном языке.

И.В.Ляховицкий отмечает, что особо важную роль для разработки методики обучения иностранным языкам играет психологическое учение о кратковременной, долговременной и так называемой «иконической» памяти. Без знания резервов памяти нельзя осуществлять правильный отбор речевых учебных единиц, невозможно установить их оптимальную повторяемость, нельзя вообще организовать систематическое и планомерное повторение учебного материала [1, с.21]. Таким образом И.В.Ляховицкий первое место в разработке методики отводит психологии. Однако система обучения любому предмету не может строиться умозрительно, теоретически. Она должна основываться на конкретном материале. Поэтому представляется, что исходным моментом при разработке методики преподавания иностранных языков в вузах неязыкового профиля является лингвистика и, может быть, в еще большей степени – лингвостатистика. Перед преподавателем прежде всего возникает вопрос не как учить, а чему учить и в какой последовательности [2, с.4]. Ответ на этот вопрос дает лингвостатистический подход к анализу специального текста, в ходе которого выявляются наиболее частотные явления, свойственные исследуемому подязыку и подлежащие активному усвоению учащимися.

Исследования последних лет показали, что любое явление, лексическое или грамматическое, значительно легче запоминается и впоследствии распознается, если его первоначальная презентация происходит в тексте. Таким образом, текст выступает как исходный материал, на основе которого развиваются и формируются основные навыки и умения.

Сейчас, когда развитие науки происходит достаточно быстро, а количество часов, отводимых на изучение иностранного языка в вузах неязыкового профиля, сокращается, необходимо обеспечить реализацию основной цели обучения – выработать у студентов элементарные навыки работы с иноязычной литературой по специальности, показать им значение владения иностранным

языком для специалиста с высшим образованием. Это значит, что уже с самого начала обучения основное внимание должно уделяться овладению языком науки в целом и подязыком специальности как одной из его составляющих, в частности. Поэтому вопрос отбора текстового материала преломляется и приобретает следующий вид: каким должен быть профессионально ориентированный учебный текст: общенаучным, научно-популярным или сугубо специальным. Проведенное исследование показывает, что наиболее отвечающими поставленным целям обучения являются специальные тексты – статьи из периодики, аннотации, рефераты, монографии. Они обеспечивают необходимую повторяемость лексико-грамматического материала, представляют определенный интерес для учащихся своей новизной, возможностью расширить знания как по специальности в целом, так и по отдельным ее разделам. Лингвостатистический анализ показал, что наиболее предпочтительными с точки зрения лексического состава и простоты восприятия являются тексты, взятые из монографий, поскольку их тематика не так узка, как в периодических изданиях, а лексический материал в большей степени соответствует отобранному частотному списку слов. Естественно, что на первых этапах обучения эти тексты требуют определенной адаптации, а их тематика должна быть знакома учащимся. Это подразумевает интеграцию с теми предметами, которые студенты изучают на других (профильных) кафедрах.

Специалисты по методике преподавания иностранных языков уже давно пришли к выводу, что обучение надо вести не на уровне отдельных слов, а на более высоком уровне. Уже в 19 веке представители так называемых «беспереводных методов обучения» заявили, что единицей обучения должно быть не слово, а более крупная единица, например, предложение [3;4]. Позднее было высказано предложение вести обучение на уровне отдельных словосочетаний. Наконец, современные методисты предлагают использовать в качестве основной единицы обучения текст.

Однако, представляется, что ни одно из этих предложений не может быть безоговорочно принято. Словосочетание не обладает той гибкостью, подвижностью границ и семантической вариабельностью, которые необходимы при ныне принятом и широко практикуемом коммуникативном подходе к обучению, который предполагает владение единицами речи, в то время как словосочетание – единица языка. Более того, словосочетанию присущи почти все те же недостатки, что и отдельно взятому слову: часто словосочетание является единицей номинации, не имеет определенного денотата, его валентностные характеристики не эксплицированы.

В ходе исследования было признано целесообразным в качестве основной единицы обучения выбрать синтагму. Синтагма, в том смысле, в каком понимал ее, Л.В.Щерба представляет собой идеальный материал в качестве основной единицы обучения при коммуникативном подходе [5]. Ее границы могут меняться в зависимости от цели, ее значение всегда конкретно и ситуативно обусловлено, ее семантическое содержание отражает «кусочек действительности». Презентация учебного материала в синтагмах позволяет

сделать процесс восприятия целенаправленным, а формирование навыков распознавания и воспроизведения более легким и гибким.

В соответствии с выбранной единицей обучения следует отбирать и организовывать материал для введения лексико-грамматических явлений. Минимальная синтагма в виде грамматической или лексической формы позволяет сделать начальный этап восприятия лексико-грамматического явления целенаправленным. Впоследствии, увеличивая пределы синтагмы, удастся при минимуме психических затрат добиться максимальных результатов.

Литература

1. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: Высшая школа, 1981.
2. Оптимизация обучения иноязычной лексике и грамматике. – Л.: ЛГУ, 1983.
3. Sweet H. The practical study of languages. – London, 1926.
4. Palmer H. This language learning business.
5. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. – М., 1937

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Кузьмина Г. С.,
аспирант АСОУ, г. Москва, РФ

ДИСЦИПЛИНА И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В начале учебного года пришлось присутствовать на традиционной педагогической встрече – «Школе молодого учителя». Опытные коллеги рассказывали молодым специалистам о приемах своей работы. Во всех выступлениях настойчиво сквозила одна мысль: первое, что надо сделать в классе – это наладить дисциплину. Как же это сделать?

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» дается такое определение слова дисциплина (от лат. *disciplina* – обучение, воспитание): определенный порядок, поведение людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и морали, а также требованиям той или иной организации).

Вопрос о дисциплине стоит в педагогической науке очень давно. Дистервег доказывал, что дисциплина в школе должна стать следствием дидактически правильно организованного образовательного процесса. «Кому близко знакомо дело обучения, – писал он, – тот знает, как достигается дисциплина учащихся; кто хорошо обучает, хорошо и дисциплинирует...» [5, с. 209].

А. Нилл был против педагогической установки на необходимость специально дисциплинировать ребенка, он писал: «Возникает кощунственный вопрос: А почему, собственно, ребенок должен слушаться?»

Поскольку социальное одобрение – это то, чего хочет каждый, ребенок сам научается вести себя хорошо, и никакой особенной внешней дисциплины не требуется?» [9, с. 124].

Понимания под дисциплиной широкий общий результат всей воспитательной работы, А.С. Макаренко считал, что дисциплина создается всей системой воспитания, всей обстановкой жизни, всеми влияниями, которым подвергаются дети. В таком понимании дисциплина есть не причина, а метод правильного воспитания.

Свое понимание дисциплины предлагал С.Л. Соловейчик, он отмечал, что «школа в нашем сознании – это прежде всего порядок. Учитель не может

учить и ничему не научит, если в классе нет дисциплины. Значит, конечный смысл дисциплины не в послушании, а в работе, в работоспособности класса и ученика. Дисциплина – это не послушание, а трудоспособность, сосредоточение на работе... Дисциплина класса измеряется продуктивностью его работы. И больше ничем» [11, с. 39].

Мысли великих педагогов известны нам с институтских лет. Таким образом, вопрос о дисциплине — это вопрос о целях, средствах и результатах образования.

Однако, как тяжело оказалось на практике в классе.

За много лет работы в школе нами было выработано несколько правил, которые, возможно, помогут и моим коллегам.

1. Причина нарушений дисциплины у младших школьников в скуке, незаинтересованности уроком, предметом вообще. Поэтому, как это не банально звучит, надо заинтересовать детей. Известно, что произвольное внимание у детей младшего школьного возраста сформировано слабо, поэтому надо использовать яркие моменты, привлекательные, интригующие задания, коллизии, неожиданные ходы. Если накануне учитель по какой-то причине не приготовился к уроку или готовился формально, урок точно пойдет не так, как запланировано, обязательно придется делать замечания детям по поводу поведения. Если же урок продуман до мелочей, проводится на подъеме, никому из детей и в голову не придет отвлекаться, вертеться, ведь можно и самое интересное прослушать. Это невероятно трудно, но только так можно достичь хорошего результата. Немаловажно учитывать и темп урока.

2. Часто причиной нарушения дисциплины становится несоответствие требований учителя силам, возможностям детей.

3. Нередко причиной плохого поведения детей на уроке может стать плохое настроение самого учителя. Зачастую учитель начинает урок уже в раздраженном состоянии по поводу подготовки детей к уроку. Учителя напрягает невнимание детей сразу после звонка. Здесь явно можно увидеть, как не учитываются психологические возможности детей. Детям тяжело переключиться после перемены. И, вообще, стоит поменьше цепляться к мелочам. Так ли уж важно, все ли дети идут в столовую парами, может, кому-то комфортнее одному, и так ли принципиально, чтобы руки обязательно были сложены перед собой?

4. Еще одна из причин отсутствия дисциплины на уроке — незаинтересованность детей самим учителем, его личностью. Как стать интересным детям? Эту проблему каждый из учителей должен решить сам. Но у неинтересного учителя и детям не интересно.

5. Приходя в школу, каждому ребенку необходимо ощущать себя нужным, ощущать себя членом сообщества. Замечательно, если таким значимым сообществом станет для ребенка его класс. Тогда класс может стать и регулятором поведения. Ведь всеобщее порицание или даже игнорирование коллективом его отдельного члена может стать более действенной мерой, чем записи в дневнике или вызовы родителей в школу. С самого первого дня необходимо внушать детям мысль, что мы все вместе, у нас одна цель. Это необходимо подкреплять и специальными атрибутами. Значок, на котором написан номер класса, шейные платки на соревнованиях, каких нет у другого класса, особое приветствие, особая церемония прощания и др.. В нашем коллективе традиционно проводится праздник «День рождения класса». Класс получает свидетельство о рождении, каждый ребенок рассказывает о своих достижениях, делается общая фотография. Каждый год праздник отмечается по-разному. Дети стараются дорожить честью быть членом классного коллектива. Не оправдать ожидания класса по поводу совместной работы — это больше, чем наказание.

Может показаться, что все легко и просто: готовься к урокам, будь внимателен к детям и их потребностям. Но ведь всегда найдется в классе один (а, нередко, и несколько) ученик, о которого все наши благие начинания рушатся, как о скалу.

Как правило, из общего вполне адекватного коллектива выпадает ученик (а, иногда, и не один), постоянно отвлекающийся, отпускающий реплики детям и учителю, провоцирующий учителя и детей на конфликт. Нередко такие дети могут встать во время урока, пройти по классу, взять что-то без спросу у детей или учителя. Сегодня не редкость и ребята, проявляющие агрессию, любые проблемы решающие при помощи оскорблений или драк.

В таком случае необходимо в первую очередь выяснить, чем вызвано такое поведение. А причин может быть несколько:

незнание правил и норм, принятых в обществе, в коллективе детей

несогласованность требований родителей и школы. Кроме того, дополнительным отрицательным фактором может служить наличие постоянных угроз наказания, которые не выполняются.

Еще одной причиной может стать отставание по предмету. Оно еще неявное, но ребенок уже ощутил, что какие-то моменты урока он не понимает, он не знает, как справиться с заданием, поэтому он отвлекается. Нередко возбужденное поведение, причин которого дети сами не могут объяснить, бывает предвестником заболевания, повышения температуры.

Все чаще в школу приходят дети, которым психологи ставят диагноз «повышенная возбудимость», «синдром недостатка внимания», «оппозиционно вызывающее расстройство поведения». С такими детьми непросто и дома, где они один на один с родителями. Как же трудно с такими ребятами в классе. Ведь «плохое» поведение таких детей — это не их вина, а их беда. Здесь без помощи психологов, а иногда и других специалистов (неврологов, психиатров) не обойтись. Конечно, обсуждая вопросы дисциплины, мы получили больше вопросов, чем ответов. Может, в этом поиске каждого учителя, работающего со своим, особенным классом, со своими, особенными учениками, и кроется секрет работы над дисциплиной в начальной школе. И чем чаще мы станем задавать себе вопросы о причинах того или иного поступка наших учеников, тем легче будет нам наладить контакт с детьми, тем легче станет наше общение с ними ради достижения главной цели — получения качественного образования.

Литература

1. Газман О. С. Неклассическое воспитание. М., 2002.
2. Гордон Т. Как привить ребенку дисциплину. Советы педагога и психолога / пер. с англ. М., 2010.
3. Дайте жить детям / сост. Г. Б. Корнетов. М., 2010.
4. Дурылин С. Н. Что такое дисциплина в школе существующей и той, которая должна быть? // Дурылин. М., 2007.
5. Дистервег А. Дисциплина в школе // Избр. пед. соч.; Пер. с нем. М., 1956. С. 209, 210.

6. *Корнетов Г. Б.* Педагогика. Образование. Школа: Пути обучения и воспитания ребенка. М., 2014.
7. *Кривцова С. В.* Учитель и проблемы дисциплины. М., 2004.
8. *Монтессори М.* Дом ребенка. Метод научной педагогики / пер. с ит. М., 2004.
9. *Нилл А.* Саммерхилл – воспитание свободой / Пер. с англ. М., 2000.
10. *Соловейчик С.Л.* Свобода и дисциплина // Воспитание школы: Статьи для своей газеты. М., 2002. С. 39, 41.

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ

Веденкина Т.И.

воспитатель

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 60
г. Белгород, РФ*

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ.

*Хотите ли вы, не хотите ли,
Но дело, товарищи, в том,
Что прежде всего – мы родители,
А все остальное – потом!*
Роберт Рождественский.

Как всем известно, традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.

В каждой семье, как справедливо говорит известный отечественный психолог А.В.Петровский, складывается своя, индивидуальная воспитательная система. Конечно, у значительной части современных семей воспитательная система не столь научна, как в дошкольном учреждении, школе, она в большей степени базируется на бытовых представлениях о ребенке, средствах и методах воздействия на него[2].

Семья является сложнейшей подсистемой общества и выполняет разнообразные социальные функции. Поэтому семья служит объектом исследования многих наук, изучающих те или иные стороны ее развития и функционирования. Современную семью изучают такие науки, как философия, социология, демография, экономика, юриспруденция, психология, педагогика, медицина, этнография и др. Каждая из этих наук касается так или иначе вопросов воспитания детей, поскольку оно пронизывает все аспекты жизнедеятельности семьи.

Педагогику интересует семья как первый и самый мощный воспитатель ребенка, она изучает пути повышения педагогической культуры родителей, формы взаимодействия семьи с другими социальными институтами. И одной из отраслей педагогической науки, занимающейся изучением домашнего воспитания, является семейная педагогика.

Первые идеи семейного воспитания, представления о любви, родителях, детях, предках сложились в народной педагогике на основе многовекового житейского опыта, т.е. эмпирическим путем. Они передавались из века в век, из семьи в семью посредством традиций, национально-этнической обрядности, обычаев, фольклора, произведений декоративно-прикладного искусства, что обеспечивало народу воспроизводство себя, своей духовной культуры, национального характера и психологии в ряду сменяющих друг друга поколений. Можно с полным правом сказать, что в народной педагогике определился свой образ воспитания, своя «система» правил и норм поведения, воплощенных в этическом кодексе, традициях, обрядах, обычаях[4].

В семейной педагогике каждого народа отражаются его идеалы, представления о цели и средствах воспитания, реализация которых способствует формированию у детей лучших черт национального характера, готовит к самостоятельной достойной жизни. Естественно, что семейная педагогика как отрасль педагогической науки, разрабатывая теоретические основы домашнего воспитания, опирается на семейную народную культуру, в которой, как в фокусе, собран исторический опыт домашне-семейного воспитания.

Семейная педагогика изучает семью как специфический социальный институт, в котором переплетаются интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности. Будучи первичной ячейкой общества, семья выполняет функции (от лат. *functio* - действие), важные для общества, необходимые для жизни каждого человека. Главная функция семьи – воспитательная, заключающаяся в духовном воспроизводстве населения. По образному и очень меткому выражению философа Н.Я.Соловьева, «семья - воспитательная колыбель человека». Да, именно человека на всех его возрастных этапах, потому что в семье воспитываются и взрослые, и дети. Воспитание - очень сложный процесс, в котором взаимно влияют друг на друга и те, кто воспитывает, и те, кого воспитывают. Никогда не бывает так, что один человек только дает, а другой только принимает, один поучает, а другой слушает. Воспитание отнюдь не одностороннее движение, оно заключается в сотрудничестве, когда оба дают и оба чувствуют себя наделенными дарами. Выделяют три аспекта воспитательной функции семьи .

1. Воспитание ребенка, формирование его личности, развитие способностей. Семья выступает посредником между ребенком и обществом, служит передаче ему социального опыта. Через внутрисемейное общение ребенок усваивает принятые в данном обществе нормы и формы поведения, нравственные ценности. В силу ряда особенностей, присущих семье, она оказывается самым действенным воспитателем, особенно в первые годы жизни человека.

2. Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни. В каждой семье вырабатывается своя индивидуальная система воспитания, основу которой составляют те или иные ценностные ориентации. Ребенок очень рано чувствует, что в его поведении, словах порадует, а что огорчит близких. Затем

он начинает понимать «семейное кредо» - так в нашей семье не делают, в нашей семье поступают иначе. Исходя из этого кредо, семейный коллектив предъявляет требования к своим членам, оказывая определенное воздействие.

3. Постоянное влияние детей на родителей (других членов семьи), побуждающее их к самовоспитанию. Любой процесс воспитания основывается на самовоспитании воспитателей. Дети не всегда осознают свое влияние на других членов семьи, но интуитивно это делают буквально с первых дней жизни[5].

Д.Б.Эльконин однажды заметил, правда с долей иронии, что не столько семья социализирует ребенка, сколько он сам социализирует окружающих его близких, подчиняет их себе, пытается сконструировать удобный и приятный для себя мир.

Домашнее воспитание во многом определяется тем, как относятся родители к этой деятельности: равнодушно, ответственно, легкомысленно. Наиболее благоприятные условия воспитания связаны с гражданской позицией родителей: насколько они осознают ответственность за воспитание детей как важнейшей социальной обязанности члена общества.

Однако, практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает «качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить и способствовать развитию собственных детей, другие не хотят, третьи не могут в силу каких-либо жизненных обстоятельств (тяжелые болезни, потеря работы и средств к существованию, аморальное поведение и др.), четвертые просто не придают этому должного значения. Следовательно, каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными возможностями, или, по-научному - воспитательным потенциалом. От этих возможностей и от того, насколько обоснованно и целенаправленно родители используют их, зависят результаты домашнего воспитания[1].

А.С.Макаренко в «Книге для родителей» развил мысль о том, что воспитание ребенка в семье - это не только личное дело родителей, но процесс, имеющий непосредственный выход на общество: плохо воспитанные дети - это горе и слезы и для семьи, и для страны в целом. Сегодня печальное подтверждение этим словам классика педагогики (рост числа беспризорных детей, детей, не желающих учиться, с противоправным поведением, малолетних мам и т.д.) требует от государства создания системы учреждений для изоляции от общества своих «плохо воспитанных» граждан, их перевоспитания, лечения. А все, что связано с исправлением, реабилитацией, перевоспитанием, компенсацией человека, всегда сложнее в педагогическом и дороже в материальном отношении, чем обеспечение условий для нормального развития детей[6].

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное значение и также помнить о том, что семья - первый и наиболее значимый воспитательный институт в жизни человека.

Литература

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика: Педагогика Любви и свободы. - М., 1993.
2. Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. - М., 1981.
3. Аркин Е.А. Родителям о воспитании. - М., 1957.
4. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. - М., 1988.
5. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991.
6. Макаренко А.С. О воспитании. - М., 1988.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Данилькевич А.В.

*канд. пед. наук, учитель информатики
МОУ "Лицей №7 Дзержинского района Волгограда"*

г. Волгоград, РФ

Козина М.Е.

*учитель математики
МОУ "Лицей №7 Дзержинского района Волгограда"*

г. Волгоград, РФ

ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

Переход общественного производства к глобализации наукоемких технологий подтолкнул к созданию нового товара – информации. Значительные перемены коснулись и системы образования, изменились ее цели, содержание, направленность, ориентация на свободно развитую личность, ее творческую активность, самостоятельность, конкурентоспособность и мобильность. Современный выпускник общеобразовательного учреждения, в соответствии с требованиями общества, - личность свободно ориентирующаяся, прежде всего, в мировом информационном пространстве, имеющая определенный запас знаний, умений и навыков для того, чтобы осуществлять поиск и анализ информации, ее трансляцию [1]. Он должен уметь видоизменять форму информации, знать знаковую систему, работать с разными носителями информации, осуществлять перевод вербальной информации в невербальную и наоборот, используя для этого множество современных информационных технологий, компьютерные коммуникации и системы.

Возрастающая роль информационных процессов в жизни человека, видоизменения и усовершенствования аппаратного и программного обеспечения, появление новых технологий представления данных и усиливающийся потенциал образовательных средств в совокупности формируют необходимость использования в педагогической науке и практике новые технологии и методы личностного обучения [2]. Так же, в свете внедрения в структуру обучения и образовательные практики Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования, в основу процесса обучения положено направление метапредметного характера – универсальные учебные действия (УУД), под которым понимается умение учиться, т.е. «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта». В психологическом значении УУД трактуется как совокупность навыков учебной работы и способов действия обучающегося с помощью, которых обучающийся готов самостоятельно организовать процесс по усвоению новых знаний и умений [3]. К основным видам УУД, А.Г. Асмолов относит личностные действия и метапредметные (регулятивные, познавательные и

коммуникативные).

К настоящему времени сформировалось в системе психолого-педагогических знаний метапредметное научное направление (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, В.А. Болотов, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.В. Хуторской и др.), в основе которого лежат культурологический и личностно-ориентированный подходы.

В ходе анализа и обобщения теорий обучения направленных на реализацию УУД можно выделить следующие категории [6]:

Личностные УУД - это система способов деятельности и ее организация обучающимися направленная на самоопределение, смыслообразование, а так же нравственно-этическое оценивание выполняемых действий и результатов своей деятельности.

Познавательные УУД - это система способов познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации.

Регулятивные УУД - это система способов организации целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции и оценки собственных действий обучающимися, в том числе направленная на волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию.

Коммуникативные УУД - это система способов обеспечивающая социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умения по организации совместных диалогов и коллективного обсуждения проблем; навыки интегрирования в коллективную деятельность; владение способами взаимодействия и сотрудничества с участниками совместной деятельности.

В международной практике подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в свою очередь выделяется ряд технологий обучения рекомендованных к использованию учителем в процессе обучения и приоритетно направленных на реализацию УУД [5, 7, 8]:

– технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения, повышает познавательный интерес, формирует самостоятельность и убеждения;

– проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отношений, позитивных поведенческих стереотипов;

– ИКТ-технологии позволяют формировать адекватную самооценку, осознанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на трудности, критическое отношение к информации и избирательность её восприятия, уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей, формируется основа правовой культуры в области использования информации;

– технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения, адекватную оценку других, навыки конструктивного взаимодействия;

– технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если

анализ текста порождает оценочные суждения;

– технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить цели;

– технология "тайм-менеджмент" – управление временем – технология организации времени и повышение эффективности его использования. Включает в себя инструменты и методики планирования времени, постановка приоритетов и целей;

– технологии социальных игр, развивающей кооперации;

– технологии коллективной творческой деятельности.

Необходимо отметить, что в рамках реализации и исполнения ФГОС, используемые методы обучения и технологии организации учебной деятельности обучающихся необходимо рассматривать еще и как методы диагностики обучения, оценки формируемых навыков и компетенций.

К таким в нашей работе относим методы проектов и проектной деятельности обучающихся, однако, хочется отметить, что не каждая тема предметов математики и информатики может быть реализована в проектной деятельности, да и подготовка к ним требует больших временных затрат, но повторение и обобщение некоторых важных тем, можно завершить проектом, либо организовать процесс обучения по теме как единого проекта. Приведем несколько примеров из практики работы с обучающимися.

Метод развивающейся кооперации связан с решением учебных задач, которые могут быть выполнены только в процессе кооперации, с учетом распределения ролей среди обучающихся. Основными приемами данной технологии обучения являются [5]:

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;

• коллективное планирование учебной работы;

• коллективная реализация плана;

• конструирование моделей учебного материала;

• конструирование плана собственной деятельности;

• самостоятельный подбор информации, учебного материала;

• игровые формы организации процесса обучения.

Учащиеся проявляют коммуникативные навыки, эрудицию, толерантность, навыки совместной деятельности и т.п.

Метод активной визуализации [2]. Ассоциирование решений с разными изображениями (бесполезный инструмент для развития и поиска новых идей). Для доработки идей или предложенных ранее решений эффективно выстраивать ассоциации с другими элементами, такими как изображения или визуальные данные (например, в процессе систематизации и анализа изученных определений и теорем; выбора технологий и программных средств и др.).

Цель: Этот метод стимулирует поиск новых точек зрения на решение или проблему, которая перед вами стоит.

Правила: Приготовьте много разных иллюстраций поддерживающих изученный материал. Соберитесь за одним столом и показывайте каждое

изображение по минуте. В течение этой минуты все члены команды пишут свои ассоциации с изображением на стикерах (например, какие изученные материалы могут быть полезны при работе с данным изображением, либо какие правила объединяют все данные изображения и т.д.). В дополнение к этому методу можно попробовать привязать свои ассоциации к предложенным ранее решениям или попытаться найти новые.

Метод мозгового штурма [4]. Широко известный метод генерации идей в группах. В большей или меньшей степени верно утверждение, что идеи приходят ниоткуда. Но они могут являться также результатом организованного процесса. Мозговой штурм определяется как любая командная работа по поиску новых идей, например разрешению задач или возможных вариантов разрешения учебных ситуаций (например, при составлении компьютерной программы или решении многомерной стереометрической задачи). Этот метод позволяет группе обучающихся искать новые решения на основе общих представлений о проблеме, рассматривая её под разными углами. Важной составляющей мозгового штурма является поощрение нестандартных идей, тем не менее, в пределах задания. В качестве рамок может выступать набор целей, ценностей, представлений о результате, временные ограничения или темы исследования.

Цель: Первая причина для проведения мозгового штурма – потребность в большом числе возможных решений и вовлечение членов команды в творческий процесс. В теории, проведя мозговой штурм в группе из 5-10 человек, вы приобретёте намного больше разнообразных идей за более короткий срок, чем один человек смог бы когда-либо предложить.

Правила: Соберите команду за круглым столом. Убедитесь, что у всех есть ручки и стикеры. Обсудите правила и форму проведения предстоящего мозгового штурма. Очень важно, чтобы ещё до начала все в группе были согласны относительно правил и представляли рамки задания. Затем дайте возможность каждому члену группы самостоятельно подумать и записать свои мысли. Когда все закончат, пусть каждый поделится своими мыслями и прикрепит стикеры на стену или к письменной доске. Проводится своего рода "минизащита" собственных идей, в ходе которой члены группы могут задать вопрос, либо высказать свои мысли на данную идею. В дополнение к методу можно попробовать объединить разные идеи или их решения.

Деловая игра, метод очень близкий к проектному [4, 5]. В процессе реализации этого метода предполагается создание нескольких команд из числа обучающихся, которые разрешают проблемные ситуации и задачи в процессе совместного соревнования. В процессе деловой игры команды обучающиеся могут изображать рекламные агентства, конкурирующие в области разработки рекламных материалов, или проектные-студии, стремящиеся привлечь к своим проектам внимание потребителей (заказчиков) с помощью креативных идей и моделей. В процессе реализации деловой игры ключевым аспектом использования данного метода является разрешение профессиональных задач и ситуаций в процессе командной (коллективной) работы, где помимо знаний и навыков, приобретенных в процессе обучения, требуется проявить свои

коммуникационные навыки, личностные качества и т.д.

В общеобразовательной практике системы образования наиболее распространенными методами оценки являются стандартизированные тесты (открытой и закрытой форм, выбор соответствия) [5], однако современные требования ФГОС не ограничиваются только определением ЗУНов, ещё требуется оценить сформированность компетенций, в связи с чем тест дополняется творческим заданием (ситуационной задачей, анализом текста и т.д.). Данные формы с использованием стандартизированных тестов и творческих заданий могут применяться на всех этапах обучения, т.е. в промежуточном и итоговом контроле.

Таким образом, для организации учебного процесса в образовательном учреждении становится необходимо на уроке создать соответствующую ситуацию, в которой помимо знаковой и деятельностной составляющих будут востребованы личностные качества обучающихся, а используемые методы и технологии на уроке создают ситуацию формирования метапредметных знаний, формируют личностные качества обучающихся и могут быть диагностируемыми, в результате их деятельности.

Литература

1. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8–14.
2. Данилькевич А.В. Мультимедийные технологии: метод. указ. по выполнению самост. работ. – Волгоград: РИО ГБОУ СПО «ВТК», 2013. – 90 с.
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. // под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. - 151 с.
4. Математика. 5-11 классы: нетрадиционные формы организации тематического контроля на уроках / авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 136 с.
5. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном подходе / В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун, О.П. Мелехова, С.Е. Родионова, В.А. Тарлыков, А.А. Шехонин. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 148 с.
6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. Система заданий. // под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2011. - 200 с.
7. Partnership for 21st Century Skills. (2007). [Электронный ресурс] // *Framework for 21st century learning*. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills. URL: www.21stcenturyskills.org/072307.pdf (Дата обращения 20.02.2015)
8. Railsback, J. (2002). *Project-based instruction: Creating excitement for learning*. [Электронный ресурс] // Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory. URL: www.nwrel.org/request/2002aug (Дата обращения 20.02.2015)

Щербашина И.В.

*к.п.н. кафедры русского языка и методики преподавания
Адыгейский государственный университет
г. Майкоп, РФ*

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В настоящее время школьное образование переходит на качественно новую ступень. Приоритетным является воспитание человека, компетентного в области информационно-коммуникационных технологиях, умеющего осваивать образовательное пространство, владеющего методами и приёмами саморазвития, самовоспитания, приёмами умственной деятельности, позволяющими самостоятельно рассуждать и творчески мыслить. В формировании таких качеств личности значительную роль играет компьютерное обучение, информационные и коммуникационные технологии.

Компьютерная техника – это учебное средство, помогающее решать не только математические задачи, но и трудно поддающиеся формализации учебные проблемы по разным предметам. Благодаря использованию таких средств в учебном процессе расширяются возможности познания, интеллектуальные и творческие способности личности.

Ещё в конце XX в. методисты (Н.Н. Алгазина, И.Б. Ларина, З.П. Ларских, Г.И. Пашкова, О.И. Руденко-Моргун, Л.В. Савельева, Т.В. Стрыгина и др.) начали поиск рациональных путей использования компьютера для обеспечения наиболее благоприятных условий усвоения учащимися программного материала и повышения интереса к учебным предметам. В работах, посвящённых данному исследованию, компьютер рассматривается как средство обучения, использование которого содержательно сопряжено со специальным подходом к организации теоретического и практического материала. Специальная компоновка теоретического и практического материала, способы его структурирования и подачи призваны реализовать в наиболее полном виде образовательные, развивающие и воспитательные функции обучения.

В данной статье рассматривается вопрос о возможностях применения компьютерного обучения в начальной школе.

Проведённые научные исследования позволяют определить положительные моменты использования информационных технологий в качестве инструмента оптимизации процесса обучения в начальной школе. Они состоят в следующем:

- компьютерные средства позволяют предъявлять учебный материал в доступной младшим школьникам визуальной форме с использованием цвета, эффекта мерцания, графического обозначения материала;
- использование при подаче материала и информации движения, звука, мультипликации надолго привлекает внимание учащихся;
- предъявление на экране компьютера заданий в игровой форме вызывает у учащихся интерес к учебному материалу и обеспечивает их включение в деятельность по его усвоению, компьютерная игра делает этот процесс более

продуктивным, т.к. её использование позволяет подготовить переход от наглядно-образного мышления к теоретическому (логическому и символическому);

- компьютерные средства поддерживают мотивацию учащихся поощрением за правильное решение учебных задач, что является стимулом познавательной активности, представляемый объём самостоятельной работы ориентирует учащихся на активную позицию по отношению к изучаемому материалу, формирует осознанное отношение к учению, после работы за компьютером младшие школьники с увлечением выполняют разнообразные задания;

- самостоятельное регулирование учеником темпа работы на компьютере и количества решаемых учебных задач позволяет ему приобрести уверенность в своих силах;

- компьютер всегда объективен в оценке результатов, после работы с программой на экран выносятся ошибки, допущенные при выполнении задания и при выборе правила;

- компьютер предоставляет возможность исправить допущенные ошибки;

- применение компьютерных средств позволяет в полной мере реализовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении, в компьютерные программы заложен большой массив практического материала, дифференцированного по вариантам и степени трудности, для дальнейшего развития умственной деятельности учащихся с высоким уровнем обученности используются упражнения повышенной трудности и большего объёма;

- использование компьютерных тестов и диагностических комплексов позволяет учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения младшими школьниками изучаемого материала и своевременно корректировать процесс дидактического воздействия, пошаговый контроль представляет учителю возможность подобрать и предложить ученику индивидуальные задания для дальнейшей работы корректирующего характера.

Соединив задачи учебных курсов с задачами компьютеризации учебного процесса можно выделить четыре взаимосвязанные задачи.

1. Предметная задача – формирование у учащихся научного понятия «процесс»; установление связей между научными явлениями; фиксация результатов наблюдений за научными явлениями.

2. Надпредметная задача – развитие общеучебных умений (способность анализировать, выделять существенные характеристики, схематически фиксировать ход наблюдений, работать с полученной информацией, творчески подходить к проблемной ситуации).

3. Инструментальная задача – формирование навыка работы с информационным носителем; постепенное усложнение навыков работы на компьютере; осуществление поиска дополнительной информации; представление информации в виде таблиц, схем и диаграмм; составление и исполнение несложных алгоритмов; работа с текстом; самостоятельный поиск заданной программы.

4. Коммуникативная задача – коллективное обсуждение задач и современный поиск способов их решения; организация сотрудничества не только учащихся друг с другом, но и каждого учащегося с компьютером.

В современных условиях для реализации потенциала информационных технологий учителю необходимо владеть умениями практического использования новых информационных технологий в педагогической деятельности, обладать критичностью мышления, уметь мобильно интегрировать и компоновать знания по педагогической информатике, возрастной психологии, точно выбирать из педагогического арсенала наиболее эффективные методы обучения и гибко применять их. Всё это способствует не только всестороннему развитию, совершенствованию его педагогического мастерства, включению в творческую деятельность и научно-педагогические исследования, но и повышению профессионализма, компетентности педагога, его способности решать профессиональные педагогические задачи с привлечением новых технологий.

Для полноценного использования компьютера как средства деятельности и для включения в работу учащихся, организованную с помощью программирования, младшие школьники должны уметь оперировать символами (знаками), обобщёнными образами, т.е. иметь развитое логическое мышление, творческое воображение и определённый уровень развития произвольных действий.

Использование компьютерного обучения имеет большой развивающий потенциал, который заключается в том, что оно тренирует память, логику, развивает координацию движений, формирует умение планировать свою деятельность и находить информацию, необходимую для решения поставленных задач. В результате такой работы происходит развитие логического мышления и овладение логическими действиями, такими как:

- синтез, позволяющий понять смысл того, что хочет донести учитель и осознать значение тех конструкций, с помощью которых осуществляется последовательность команд при организации процесса познания;

- анализ, оказывающий влияние на развитие умения дробить учебную задачу на более мелкие составляющие;

- планирование, помогающее определить траекторию пошагового решения учебной задачи;

- обобщение, способствующее закреплению умения найти общий способ решения однотипных задач.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что применение в учебном процессе компьютерного обучения позволяет существенным образом повысить эффективность образовательного процесса, обуславливает новые методы и организационные формы учебной работы, а также положительно сказывается и на деятельности учащихся на уроке. Однако, на наш взгляд, не следует деятельность на уроке сводить лишь к работе с компьютером. Исследования учёных, наблюдение за учебным процессом, апробация программно-педагогических средств в начальной школе показывают, что одним из путей достижения наилучших результатов в обучении является разумное сочетание

традиционного и компьютерного обучения. Это поможет оптимально подойти к проектированию системы обучения и грамотно сочетать работу на компьютере с другими видами деятельности.

Литература:

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пос. для студентов высш. учеб. заведений. М., 2007.

2. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения: Учеб.-метод. пос. / С.С. Кашлев. Минск, 2011.

3. Разработка компьютерных средств обучения. [Электронный ресурс]//Центр новых информационных технологий Московского энергетического института. Режим доступа: http://cnit.mpei.ac.ru/textbook/metod/01_00_00.htm.

4. Технические средства обучения: Учеб. пос./ Э.М. Кравченя. Минск, 2005.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Матьяшкочь А.В.

1 курс магистратуры по направлению «Психология»

Гуманитарного университета,

г.Екатеринбург, РФ

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ

Образное мышление существенный компонент всех без исключения видов человеческой деятельности. Формирующийся в сознании образ, являясь по своей сути результатом умственной деятельности определённой направленности, вбирает в себя с одной стороны, индивидуальный чувственно-эмоциональный опыт личности, обретая тем самым значимость для конкретного индивида. С другой стороны, его теоретическим основанием является осмысление личностью окружающей действительности через систему понятий, сформированную историческим опытом предшествующих поколений, и уже в рамках этой системы образ предстаёт в обезличенном виде.

В формировании образа важную роль играет процесс перцепции. Для более оптимизированной работы восприятие человеком информации об окружающей действительности представляет собой поэтапный мыслительный процесс, результатом работы которого является создание в памяти человека системы образов. За построение предметного образа отвечают перцептивные действия, которые могут реализовываться за счет различных перцептивных операций. Процесс перцепции тесно связан с мышлением, следствием этого является способность человека считывать информацию, черты и внешность другого человека. В социальной психологии основным направлением изучения в области перцепции был образ как элемент структуры перцептивного процесса. Основой формирования образа являются процессы мышления и восприятия. Восприятие является процессом отражения предметов, объектов и явлений в совокупности их характеристик, в их целостности. Процесс мышления заключается в переработке информации полученной в результате восприятия, результатом чего является процесс категоризации и последующее умозаключение о воспринятом объекте.

Необходимо отметить способ формирования образа с помощью проектирования имеющихся стереотипов, оказывающих влияние на процесс восприятия и последующей категоризации полученной информации. Формирование стереотипа происходит в процессе стереотипизации, то есть построения образа на базе уже имеющегося устойчивого представления. Этот процесс неоднозначен, упрощая процесс формирования образа и минимизируя затраты времени, он может стать причиной сдвига в сторону оценки воспринимаемого объекта, следствием чего может стать предубеждение или переоценка объективных свойств объекта. Еще одна модель возникновения образа сформулирована С Московиси в теории социальных представлений. Здесь формирование образа в сознании человека происходит посредством

представлений из сферы обыденного сознания, являющееся продуктом "здорового смысла" и наивного мышления, то есть индивидуальная мыслительная активность отдельного человека или группы людей, формирующая социальные представления. Прежде всего, социальное представление соединяет понятие, которым обозначается соответствующий социальный объект, с его непосредственным восприятием. На этой основе создается образ объекта, который часто приобретает для субъекта символическое значение, как бы воплощая, представляя тот смысл, который объект имеет для его собственной жизнедеятельности. На уровне индивидуальной картины мира, социальное представление рассматривается как феномен, разрешающий напряженность между привычным и новым содержанием, адаптирующий последнее к уже имеющимся системам представлений с помощью так называемых "моделей закрепления" и превращающий необычное в банальность.

Познание человека и общества вообще отличается от познания природного мира тем, что оно не может быть полностью беспристрастным, ибо, осуществляя его, люди познают в сущности самих себя. Поэтому в образ внешнего социального мира они невольно включают свой внутренний мир. Структура социальных представлений включает в себя три компонента: информацию, поле представления, установку. Эти компоненты постоянно пополняются в ходе социализации человека, в его повседневном жизненном опыте.

Проведенное нами исследование было посвящено изучению особенностей образа реального и идеального сотрудника полиции у молодежи. Востребованность данного исследования определяется тем, что проблема обеспечения положительного образа и престижа профессий сотрудников правоохранительных органов сегодня как никогда является актуальной. И это связано, в первую очередь, с тем, что кардинальное реформирование правоохранительной и судебной систем, принятие новых законов выдвинули главным тезисом защиту прав граждан.

В исследовании принимали участие студенты двух вузов города Екатеринбурга. Общая выборка - 89 человек.

В качестве основного метода исследования выступил метод шкалирования. Для обработки результатов использовались-U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

В результате проведенного исследования было выявлено, что основными характеристиками реального сотрудника полиции в сознании молодежи выступают такие черты как: чрезмерное упрямство (1,4), замкнутость (-0,4), отсутствие доброты (0,3), чёрствость (-0,3), нейтральность в плане напряжённости (0,1) и суетливости (-0,1), и при этом ещё враждебность (-0,2) и нелюдимость (-0,3).

Кроме того, был изучен образ идеального сотрудника полиции в представлении молодежи. Наиболее значимые характеристики данного образа и связи между ними (корреляционные плеяды) изображены на рисунке 1.

Необходимо отметить, что выделенные в данном случае характеристики не связаны с образом реального сотрудника полиции. Так, доминирующими, наиболее выраженными и связанными характеристиками стали такие профессиональные качества как организованность и нацеленность на результат, подчёркивающие целеустремлённость, и формирующие в сознании готовность к ответственности не только за себя, но и за других людей.

Рис.1. Взаимосвязь наиболее выраженных характеристик образа идеального сотрудника полиции

————— – на уровне статистической значимости $p \leq 0,01$

..... – на уровне статистической значимости $p \leq 0,05$

А – Уверен в себе	Ж – Умеет владеть ситуацией и своими эмоциями
Б – Хорошо выглядит	З – Порядочен
В – Нацелен на результат	И – Разбирается в людях
Г – Несет социальную и личную ответственность	К – Честен
Д – Организован	Л – Умен
Е – Хорошо информирован и грамотен	М – Соблюдает конфиденциальность

Структура представления о идеальном сотруднике полиции при проведении дополнительного анализа представлена следующим образом. Центральное ядро представления состоит из профессиональных качеств: умения нести социальную и личную ответственность, умение владеть ситуацией и своими эмоциями, ум, организованность, умение разбираться в

людях и соблюдать конфиденциальность, а периферия представления определяется профессиональными качествами: порядочность, честность, нацеленность на результат, уверенность в себе, хороший внешний вид, хорошая информированность и грамотность.

Таблица

Структура представления о идеальном сотруднике полиции

Центральное семантическое ядро	Сред. знач.	Периферия	Сред. знач.
Несет социальную и личную ответственность	3,9	Уверен в себе	3,8
Организован	3,8	Хорошо выглядит	3,6
Умеет владеть ситуацией и своими эмоциями	4,0	Нацелен на результат	3,7
Соблюдает конфиденциальность	3,9	Хорошо информирован и грамотен	3,7
Умен	4,0	Порядочен	3,8
Разбирается в людях	4,0	Честен	3,6

Таким образом, сопоставление двух выявленных образов дает возможность определить основные направления совершенствования имиджа правоохранительных органов и полиции в частности.

Якимчук Н.А

*к.пс.н. преподаватель кафедры психологии
Московский психолого-социальный институт
г. Москва, РФ*

К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОФИЦЕРОВ

Существуют различные взгляды на определение явления «профессиональная адаптация». В основном его определяют, как довольно продолжительный процесс, являющийся результатом целенаправленной деятельности целого ряда социальных институтов: школы, вуза и служебных коллективов, в которых работают молодые специалисты. Данный процесс характеризуется сложностью и динамичностью полного освоения профессии и овладения мастерством на основе совокупности ранее приобретенных и постепенно пополняемых знаний, умений и навыков, в результате чего происходит активное взаимное изменение, как сотрудника, так и коллектива с целью эффективного их функционирования.

Ряд исследователей рассматривают профессиональную адаптацию как один из аспектов социально-психической адаптации, т.е. адаптации личности к своему официальному статусу в организации, к соответствующей роли и

условиям ее осуществления, связывая механизмы социальной адаптации с процессом социализации личности, с проявлением толерантности, и коллективного самоопределения [4, 5, 7, 8].

Другие исследователи считают, что личность, попадая в новую социальную среду, включается в нее, прежде всего, своей непосредственной деятельностью в сфере основной деятельности данного коллектива. Основным видом деятельности и структура сфер коллектива, в свою очередь, характеризуют содержание процесса социально-психологической адаптации в этой новой социальной среде [1].

Вместе с тем, приспособление сотрудника, «приобщение к профессиональной деятельности, к режиму работы, обязанностям, особенностям рабочего места, стилю и трудовым традициям коллектива», обеспечивающее успешную деятельность, должно происходить «без ущерба для его здоровья и личных общественно значимых устремлений», при активной позиции взаимодействия с социумом [2].

При проведении исследований и выявлении значимых различий, как правило, выделяется и проводится изучение «полярных» групп людей, находящихся в состоянии адаптации к воздействию тех или иных факторов или в состоянии дезадаптации. Однако, применительно к профессиональной адаптации офицеров, мы считаем, что адаптация может проходить на высоком, удовлетворительном и низком уровнях.

Офицеры с высоким уровнем адаптации имеют высокий социометрический статус, высокие показатели служебной активности и дисциплины, высокую включенность в деятельность и общение, низкие показатели тревожности.

Офицеры с удовлетворительным уровнем адаптации характеризуются удовлетворительной служебной активностью, средним социометрическим статусом, сниженным уровнем эмоционального самочувствия, удовлетворительными показателями служебной активности и дисциплины, удовлетворительной включенностью в деятельность и общение.

Офицеры с низким уровнем адаптации имеют низкий социальный статус, низкие показатели в службе и дисциплине, низкую включенность в деятельность и общение, высокую тревожность [12].

В профессиональном развитии личности происходит переход от количественных изменений к качественным. Чем более изменчивы и неустойчивы условия, в которых живет человек, тем сложнее механизм формирования субъективного представления о проблемах и способах их решений, более непредсказуемы действия различных социальных групп, требуются новые подходы к выработке ориентиров поведения в проблемных ситуациях [6, 9]. Характерной особенностью процесса адаптации является отсутствие у личности готового способа поведения в результате изменившихся условий ее деятельности, внешних или внутренних, вследствие чего возникает необходимость в выработке социальных стандартов, стереотипов, необходимых для ее жизнедеятельности [11].

Данные положения характеризуют деятельность офицеров. Так как профессиональная специфика их деятельности заключается в: 1) соответствии ее процесса динамическим характеристикам деятельности конкретного офицера, 2) особенностях, предъявляемых служебной деятельностью коммуникативным способностям личности офицера, 3) иерархии соподчиненности и непрекословного выполнения указаний командования, 4) психологических нагрузках, связанных с необходимостью принятия самостоятельных решений в разнообразных ситуациях. Выполняемая офицером деятельность опирается на набор устойчивых личностных свойств. Они обеспечивают организаторские способности офицера, умение подчинять и вести за собой людей, интегрировать процесс служебной деятельности, принимать самостоятельные решения, осуществляя, при этом, соподчиненность по отношению к вышестоящим структурам.

При совпадении должности с личностными установками и способностями офицер быстро и успешно проходит этап профессиональной адаптации, получает удовлетворение от своей служебной деятельности. Но если должность не соответствует его притязаниям, процесс профессиональной адаптации затягивается, проявляется неудовлетворенность офицера своей службой, что вызывает дополнительную эмоциональную напряженность. Если же он по свойствам характера и способностям не соответствует занимаемой должности, уровень его адаптации низкий или дезадаптивный, то это уже проблема не только его личных амбиций, но и работоспособности подчиненного ему коллектива [10].

Таким образом, профессиональная адаптация с одной стороны, предполагает компетентные практические действия специалиста в любых ситуациях, характерных для конкретной профессиональной деятельности (проявление предметной стороны адаптации). С другой стороны, профессиональная адаптация заключается во вхождении личности в служебный коллектив, формировании умений социального взаимодействия, профессионального общения, принятии совместных решений и ответственности за себя и за других (социальная адаптация) [3]. Рассматривая деятельность офицера, необходимо отметить, что эти две стороны адаптации тесно переплетены и взаимосвязаны: предметная адаптация предполагает социальную, а социальная – предметную.

Литература

1. Дмитриев И.В. Социально-психологическая адаптация офицеров, уволенных в запас, к условиям гражданской среды: Дис. канд. психол. наук. – М., 1999. – 192с.
2. Жданов И.А. Адаптация и прогнозирование деятельности: Монография. – Казань: Издательство Казанского университета, 1991. - 256с.
3. Железнякова О.М. Дополнительное образование студентов педвузов как средство адаптации к профессиональной деятельности. В кн.: Проблемы адаптации учителя к профессиональной деятельности: Сборник статей / Под ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. – 68 с.

4. Кирильцева А.А. Психологические особенности производственной адаптации выпускников профессионально-технических училищ и средней школы // Вопросы психологии. – 1980. - № 4. - С. 118- 123.
5. Кряжева И.К. Социально-психологические факторы адаптированности рабочего на производстве. В кн: Прикладные проблемы социальной психологии / Под ред. Е.И. Шороховой, В.П. Левкович. – М.: Академия наук СССР, Инс-т психологии, изд-во «Наука», 1983. – 296 с.
6. Латышева Л.Н. Диагностика особенностей разрешения проблемных ситуаций педагогами и студентами психолого-педагогического профиля / Актуальные проблемы подготовки кадров для развития экономики Оренбуржья. Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2002. – С.268.
7. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности: (Формы, механизмы и стратегии). – Ереван: Изд. АН Арм., 1988. – 263с.
8. Поваренков Ю. П. Психология профессионального становления личности (основы психологической концепции профессионализации): Учебное пособие для студентов педагогических институтов. - Курск: КГПИ, 1991. - 130 с.
9. Рязанова Н.В., Кривченко Т.А., Фатхуллина Г.М., Беззубенкова Н.А., Пушкарева Т.В., Латышева Л.Н. Постуниверситетская социально-профессиональная адаптация специалистов. TUTORIAL/ Теоретические предпосылки. //Вестник ОГУ. №2, 2002. – С. 121.
10. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М: ИПП-СП, 2000. – 512 с.
11. Шолохов И.А. психологические особенности адаптации учащейся молодежи за рубежом: Автореф. дисс... канд.психол.наук. - М., 2002. - 26с.
12. Якимчук Н.А. Социально-психологические особенности эффективной профессиональной адаптации офицеров в вузах пограничного профиля (на примере офицеров курсового звена): Дис. канд. психол. наук. – М., 2010. – 187с.

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Алиева М.Г.

Магистрант I курса

КубГУ Филиала Славянск-на-Кубани.

Анисимова Т.С.

Научный руководитель доктор исторических наук,

Профессор

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА.

В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое, дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер [3]. Актуальность данной темы исследования определяется необходимостью создания образовательных моделей, программ, технологий развития креативности дошкольников как важнейшего условия развития жизненной стратегии творческой личности. Современная модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов, активизацию творческого потенциала педагога. Современный уровень развития психолого-педагогической науки и образовательной практики, изменившиеся общественные потребности влияют на обновление образовательной деятельности и предъявляют новые требования к качеству дошкольного образования. Поэтому стратегическая цель государственной политики в области дошкольного образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина [6]. Целесообразность и актуальность научного рассмотрения проблемы развития креативности детей дошкольного возраста продиктована необходимостью выполнения целевой программы «Одаренные дети», программы развития образования на 2013-2020 годы. В практике реализации целей этих и других нормативно-правовых документов накоплен определенный опыт развития творческих способностей дошкольников, реализованный в программах Е.С. Деминой, А.А. Майер, Т.С. Комаровой, М. Петровой, Ю.П. Русанова. Однако эти программы в основном ориентированы на когнитивное развитие. Стремительные изменения в социуме и образовании требуют готовности ребенка к проявлению креативности в условиях неопределенности, постоянной необходимости самостоятельного

инновационного поиска. В этом направлении, несомненно, необходимы новые исследования, программы и технологии. Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль в формировании среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. Ведущими целями дошкольного образования должно стать создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, адаптация в современном обществе, к обучению в школе [7]. Достигнуть этих целей возможно только через развитие креативного потенциала ребенка, который более чем когда-либо, является конкурентным преимуществом человека.

Проблема развития креативности воспитанников ДОО привлекает внимание ученых разных областей, поскольку связана с вопросами проектирования гибких моделей образовательного пространства, разработки вариативных форм и методов обучения и воспитания, отвечающих образовательным потребностям и возрастным возможностям личности. Для развития креативности необходима целенаправленная совместная деятельность педагогов и воспитанников. Это доказано в работах И.Л. Лернера, Е.Е. Кравцова, Л.К. Веретенниковой и др. Анализ программ дошкольных организаций, изучение состояния креативности руководителей и воспитателей ДОО показывает, что целостная система развития креативности пока не создана. Комплексная оценка качества ДОО в соответствии с международными исследованиями условий и факторов, влияющих на развитие детей, показывает, что уже на ступени раннего развития в нашей системе дети показывают результаты ниже своих зарубежных сверстников. Это создает повод для поиска путей и создания условий для развития индивидуальности ребенка, реализации личной активности и темпов продвижения. Таким образом, в анализе актуальности прослеживается противоречие между необходимостью управления процессом создания креативной среды в ДОО и неразработанностью программ развития креативности. Противоречие позволило определить проблему: как организовать деятельность коллектива воспитателей и воспитанников ДОО, чтобы решить проблему развития креативности воспитанников ДОО. Теоретической основой исследования являются положения и выводы, сделанные в работах отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые акты в области внедрения стандартов ДОО и перспективного развития отрасли образования. Исследование опирается на положения философии о сущности творчества (Н.А. Бердяев, А.Г. Шумилин, М.М. Бахтин), положения и выводы об инновационной сущности ближайшего развития, идеи креативности личности (Д.Б. Богоявлинская, Р.Н. Грановская, А.М. Матюшкин). Концепции личностно-развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.Л. Давыдов, В.В. Воскобович, В.Е. Карагополова), идеи сотрудничества в учебной деятельности (А.П. Лутошкин, Р.М. Чумичева, И.П. Волков). Проблема измерения эффективности программ и

технологий развития креативности остается неразработанной в дошкольном образовании. При изучении данной проблемы и создании инструментария измерения мы опирались на работы А.А. Маслака, Т.С. Анисимовой. Для решения поставленных задач и подтверждения гипотезы нами применялись методы структурного сравнительного и статистического анализа, SWOT-анализ, теоретический анализ проблемы и предмета исследования, диагностические методы экспериментального исследования, математико-статистические методы обработки результатов эксперимента. Научная идея нашего исследования заключается в выявлении закономерности зависимости развития креативности воспитанников ДОО от педагогических условий, используемых программ и технологий. В связи с переориентацией дошкольного образования с научно-технологической (традиционной) на гуманитарную (лично-ориентированную) модель образования подходы к организации работы ДОО меняются. Целью гуманитарной парадигмы является создание условий для творческой самореализации личности дошкольника, раскрытие его творческого потенциала. Проблема креативного развития дошкольника с его неповторимостью, оригинальностью и уникальностью – главная проблема современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые гипотезы и идеи, способных в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Личность не может развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение потребностей на созидание, которое одно не знает границ, как и всякое познание. Проблема творчества, развития креативности находится в центре внимания философии, педагогической психологии, психологии мышления, теории обучения и воспитания. Достичь высокого уровня креативности возможно при его развитии с раннего возраста, при этом огромная роль возлагается на воспитателя, способствующего формированию творческого потенциала личности.

Литература.

1. Анисимова, Т.С. Влияние управления образовательной организации на успешность обучающихся. Материалы V Всероссийской конференции. Адлер – Славянск-на-Кубани, 2012 С. 14-22
2. Бадмаева, Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие креативности. Улан-Удэ, 2014. – 146 с.
3. Белякова, С. А. Модернизация образования в России: совершенствование управления [Текст] / С. А. Белякова. – М. : МАКС – Пресс, 2009. – 437 с.
4. Гришина, Н. Ю. Ситуация успеха в действии. // Одаренный ребенок, №1-2014. С. 66-76.
5. Коваленко, Г.П. Что необходимо для воспитания одаренных? // Проблемы выживания. - 2009 г. Кудрявцев В., Синельников В. Ребенок - дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей. - Вопросы психологии. -2012. - № 9. - С. 52-59.

6. Кудрявцев В., Синельников В. Ребенок - дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей. - Вопросы психологии. -2012. - № 9. - С. 52-59.

7. Лукина, Л. И. Локальные акты дошкольного образовательного учреждения [Текст] / Л. И. Лукина. - М. : Сфера, 2012. – 160 с.

ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ

Нагирнер И.И.

*Аспирант, Саратовская государственная юридическая академия
г. Саратов, Российская Федерация*

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Современная ситуация, складывающаяся в системе российского образования, акцентирует внимание на развитии личности, актуализирует потребность задействования личностных ресурсов с целью обеспечения эффективности учебной деятельности обучающихся и их индивидуальной комфортности, стабильности физического и психического здоровья.

В условиях современных образовательных реалий учебная деятельность студентов характеризуется потенциальной возможностью возникновения и развития разнообразных стрессовых ситуаций, воздействием стресс-факторов различной природы, находящихся как в функциональном пространстве самой учебной деятельности, так и во внешнем по отношению к ней социальном поле.

Эмпирическое исследование, проведенное нами, позволило выяснить основные стрессоры, являющиеся определяющими для студентов в учебной деятельности: большая учебная нагрузка, проблемы личностного плана, страх перед будущим, неумение правильно организовать свой режим дня, неумение правильно распорядиться ограниченными финансовыми ресурсами.

При этом проявление стресса у студентов выражается в основном на психологическом уровне (биологические признаки стресса проявляются достаточно редко): ощущение беспомощности, невозможности справиться с проблемами, плохое настроение, депрессия, страх, тревога, низкая работоспособность, повышенная утомляемость, спешка, ощущение постоянной нехватки времени, потеря уверенности, снижение самооценки, повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания. Основными организационными факторами, потенциально приводящими к стрессу, являются экзамены (зачеты), организуемые в период сессии, которые ведут к нарушению как психологического плана, так и вызвать негативные последствия в регуляции физиологических функций организма.

Исследование уровня экзаменационного волнения у студентов показало, что он составляет 6,9 балла по 10-балльной шкале. Это свидетельствует о том, что именно экзамены (зачеты), организуемые в период сессии являются основным организационным фактором, который может привести к стрессу. Контрольные мероприятия, которые проводятся

в сессионный период, являются основными психотравмирующими факторами, которые приводят к нарушению как психологического плана, так и вызвать негативные последствия в регуляции физиологических функций организма [3].

Исследуя период подготовки студентов к экзаменам, Ю.В. Щербатых выделяет ряд неблагоприятных факторов, которые оказывают существенное влияние на личность студента: интенсивная интеллектуальная деятельность; увеличенная статическая нагрузка при ограниченной двигательной активности; нарушение привычного жизненного цикла; выраженные эмоциональные переживания и повышенная мобилизация волевых функций [4].

Стресс, возникающий у студентов в период сессии (по определению Ю.В. Щербатых, «экзаменационный стресс»), на наш взгляд, является «пиковой» формой учебного стресса, который развивается в течение всей учебной деятельности и проявляется в различных формах психической активности (страх, вызванный вероятностью получения негативной оценки; тревога за исход сессии и в этой связи низкая вероятность получения определенных учебных и социальных предпочтений; чувство тревожного ожидания возможной неудачи, которое приобретает высокую интенсивность и сопровождается выраженным нарушением соответствующей формы деятельности). Возникновение подобных состояний обусловлено самими ходом учебной деятельности студентов, влияние которой в сессионный период получает наиболее выраженную означенность.

Следуя концепции Г. Селье [2], отметим, что экзаменационный стресс у студентов характеризуется наличием предложенных Г. Селье фаз, отражающих процесс развития психологического напряжения:

- первая фаза, тревоги (мобилизации), характеризуется возникновением ситуации неопределенности, в которую «погружается» студент в период, предшествующий сдаче экзамена (зачета). В этой фазе получает активацию психологическое напряжение, которое сопровождается повышенной мобилизацией психологических и физиологических ресурсов организма;

- во второй фазе, адаптации, которая, как правило, наступает непосредственно на экзамене (зачете), организм за счет использования мобилизационных резервов осуществляет психологическую и физиологическую перестройку, активно воздействуя на экзаменационный стресс-фактор и подавляя его. В том случае, когда сила стресс-фактора оказывается выше, возможности организма истощаются, наступает следующая фаза - истощения. Причем, данная фаза может возникнуть в любой временной отрезок сессии (либо на первом экзамене, либо в середине, либо в конце сессионного периода).

Очевидно, что в данном случае интенсивность и продолжительность нормальной адаптационной реакции зависит не только и не столько от специфики стрессора, сколько от личностной оценки величины стресс-фактора и возможных последствий его воздействия для самого студента.

В исследованиях В.И Дунай, В.Н. Сидоренко, Н.Г. Аринчиной, О.И. Августинович [1] приводятся экспериментальные данные комплексной оценки проявлений экзаменационного стресса у студентов (оценке подвергались когнитивные, поведенческие признаки стресса, его эмоциональные и физиологические симптомы) (рис.1, рис.2).

Рис.1. Комплексная оценка симптомов стресса у студентов

В процессе экспериментальной работы авторы установили, что наибольший «вес» имеют эмоциональные и когнитивные проявления стресса при достаточно выраженной симптоматике физиологических реакций. При этом результаты, полученные авторами, в основном, коррелируют с полученными нами результатами, что свидетельствует о существовании устойчивых, часто встречающихся симптомов и показателей стресса.

Рис. 2. Проявление стресса у студентов по признакам и симптомам

Таким образом, учебная деятельность (и особенно период экзаменационной сессии), являясь весомым стрессовым периодом в жизни студента, располагает многообразными ситуациями стрессового характера, которые требуют от студента активизации всех компонентов психики и мобилизации внутренних ресурсов организма.

Список использованной литературы

1. Дунай В.И. Особенности проявления стресса у студентов с учетом условий их проживания / В.И. Дунай, В.Н. Сидоренко, Н.Г. Аринчина, О.И. Августинович // Военная медицина: научно-практический рецензируемый журнал. 2012. № 2. С.44-47. Белорусский государственный медицинский университет. Изд-во «Белорусский Дом печати».
2. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. 124 с.
3. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. 2-е изд. / Ю.В.Щербатых. СПб.: Питер, 2012. 256 с.
4. Щербатых Ю.В. Экзаменационный стресс / Ю.В. Щербатых. Воронеж, 2000. С.18-55.